

**ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ В
БЕРЛІНІ НА ЕТАПІ СТВОРЕННЯ ТА В ПЕРШИЙ
ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ:
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛИСТУВАННЯ
ДМИТРА ДОРОШЕНКА**

Дмитро Бурім

**FORMATION OF THE STAFF OF THE UKRAINIAN
SCIENTIFIC INSTITUTE IN BERLIN AT THE STAGE
OF ESTABLISHMENT AND IN THE FIRST PERIOD
OF THE INSTITUTION'S ACTIVITY: ACCORDING TO
THE CORRESPONDENCE OF DMYTRO DOROSHENKO**

Dmytro Burim

The publication examines the formation of the staff of the Ukrainian Scientific Institute in Berlin at the stage of the establishment of the institution in 1924–1926, as well as in the first period of the institute's existence, in 1926–1931. The Ukrainian Scientific Institute in Berlin included both full and extraordinary members. The director of the institute, Professor Dmytro Doroshenko, managed to attract leading Ukrainian scientists to cooperate, such as: Ivan Mirchuk, Volodymyr Zalozetsky, Vyacheslav Lypynsky, Zenon Kuzelya, Dmytro Antonovych, Dmytro Chyzhevsky, Mikhail von Taube, Arseniy Starkov, Volodymyr Tymoshenko, Leonid Biletsky, Vadym Shcherbakivsky, Khariton Lebid-Yurchyk, Bohdan Lepky, Ivan Krypyakevych, Stepan Dnistriansky, Volodymyr Starosolsky, etc. The process of forming the staff of the Ukrainian Scientific Institute in Berlin was reflected in the correspondence of Dmytro Doroshenko. Epistolary sources are stored in the funds of the Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine, the Central State Historical Archive of Ukraine in the city of Lviv, as well as in foreign archives. Part of the epistolary heritage of Dmytro Doroshenko has been published.

Keywords: Ukrainian emigration in Germany, Ukrainian Scientific Institute in Berlin, Pavlo Skoropadsky, Oleksandr Skoropys-Yoltukhovsky, Dmytro Doroshenko, Ivan Mirchuk, Volodymyr Zalozetsky, Vyacheslav Lypynsky, Zenon Kuzelya, Dmytro Antonovych, Dmytro Chyzhevsky, Mikhaïl von Taube, Arseniy Starkov, Volodymyr Tymoshenko, Leonid Biletsky, Vadym Shcherbakivsky, Khariton Lebid-Yurchyk, Bohdan Lepky, Ivan Krypyakevych, Stepan Dnistriansky, Volodymyr Starosolsky, Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine, Central State Historical Archive of Ukraine in the city of Lviv, epistolary heritage.

Епістолярна спадщина Дмитра Дорошенка зберігається у фондах українських та зарубіжних архівів та бібліотек, а саме: у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України (ф. 4186 – листування в справі діяльності Ревізійної комісії про діяльність Української надзвичайної військової місії в Італії в справі українських полонених; ф. 4158 – листування з членами Кураторії Українського наукового інституту в Берліні, дійсними та надзвичайними членами Інституту, стипендіатами, німецькими державними органами тощо; ф. 4465 – листування з Миколою Стороженком та Василем Бідновим; ф. 3859 – листування з керівництвом Українського Вільного Університету в Празі; ф. 3563 – листування з Микитою Шаповалом; ф. 3695 – листування з Сергієм Шелухиним; ф. 3876 – листування з Леонідом Білецьким; ф. 3956 – листування з Дмитром Антоновичем; ф. 3972 – листування з керівництвом Українського високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова; ф. 4372 – листування з Українським історично-філологічним товариством у Празі; ф. 4432 – листування з Симоном Наріжним та ін.). У Центральному державному архіві громадських об'єднань та україніки (ф. 269 – листування з Євгеном Вировим, Іваном Рудичівим та ін.). У Центральному державному історичному архіві України в місті Києві (ф. 1325 – листування з Михайлом Грушевським). У Центральному державному історичному архіві України в місті Львові (ф. 309 – листування з головою НТШ професором Іваном Раковським; ф. 357 – листування з Іваном Крип'якевичем; ф. 359 – листування з Осипом Назаруком; ф. 360 – листування з Володимиром Старосольським; ф. 361 – листування з Анто-

ном Крушельницьким; ф. 362 – листування з Кирилом Студинським; ф. 365 – листування з Володимиром Дорошенком; ф. 368 – листування з Степаном Томашівським; ф. 376 – листування з Скрутенем Іваном Йосафатом; ф. 388 – листування з Миколою Андрусяком; ф. 379 – листування з Михайлом Мочульським та ін.). Деякі листи зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ф. 170 – листування з Борисом та Марією Грінченками); у Відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (ф. 11 – листування з Олександром Барвінським; ф. 57 – листування з Іваном Калиновичем; ф. 232 – листування з Євгеном Пеленським та ін.); в Бібліотеці та архів Канади (Канада, Оттава) (листування з Андрієм Жуком); в Бібліотеці Карлтонського Університету, Спеціальні колекції та архів. Колекція Євгена Бачинського (Канада, Оттава) (листування з Євгеном Бачинським); в Українській Вільній Академії Наук в США – Архів-Музей імені Дмитра Антоновича (США, Нью-Йорк) (листування з Володимиром Дорошенком; листування з Гансом Кохом; листування Миколи Аркаса-Молодшого з Наталією Дорошенко – дружиною Дмитра Дорошенка та ін.). Значна частина листів зберігається в архівах Німеччини: в Архіві Українського Вільного Університету у Мюнхені (ФРН, Мюнхен), у Політичному архіві Міністерства закордонних справ ФРН (ФРН, Берлін); в Архіві Федеральної землі Берлін (ФРН, Берлін); у Таємному державному архіві Пруської культурної спадщини (ФРН, Берлін); в Університетському архіві Університету Гумбольдта (ФРН, Берлін); у Федеральному архіві ФРН (Берлін) та ін.

Частина епістолярної спадщини Дмитра Дорошенка була опублікована¹: Достатньо великий масив епістолярної спадщини Дмитра Дорошенка на сьогодні ще залишається неопублікованим.

¹ І. БОРЩАК, *Листи Д. Дорошенка до С. Мельгунова* [у:] “Україна”, Париж, 1951, ч. 6, с. 485–486; Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським* [у:] *Загартована історія. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження / Збірник наукових праць* / Упорядн. В. І. Піскун. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, К.,

2013, с. 285–320; Д. В. БУРІМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 років в Українському науковому інституті в Берліні* [у:] “Наукові Записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, К., 1997, т. 2, с. 474–490; Д. В. БУРІМ, *Дружина історика. Листи Миколи Миколайовича Аркаса-Молодшого до Наталії Михайлівни Дорошенко* [у:] “Ucraina Magna”, К., 2017, vol. II, с. 358–391; Д. В. БУРІМ, *Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка та його участь в українському гетьманському русі* [у:] “Сумський історико-архівний журнал”, 2012, № XIV–XV, с. 95–113; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926–1930)* [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, К., 2013, т. 27, с. 382–448; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928 рр.)* [у:] “Український археографічний щорічник. Нова серія”, К., 2012, вип. 16/17, с. 438–530; Д. В. БУРІМ, *З життя української еміграції в Європі: Листи Дмитра Дорошенка до Яна Токаржевського-Карашиевича та Оксани Токаржевської-Карашиевич* [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, К., 2011, т. 23, с. 333–347; Д. БУРІМ, І. ГИРИЧ, *Листи Дмитра Дорошенка до Володимира Дорошенка післявоєнного часу з Архіву УВАН у США* [у:] “Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, т. 274 (CCLXXXIV): Праці Історично-філософської секції, Львів, 2021, с. 652–670; Д. В. БУРІМ, *Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина* [у:] “Київська старовина”, 2012, № 2, с. 98–113; ЛЮБОМИР ВІНАР, *Два листи Михайла Грушевського до Дмитра Дорошенка з 1923 року* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Київ; Львів; Острого; Торонто; Париж, 2006–2007, т. XLIII–XLIV, 4 (172)/1–2 (173–174), с. 108–112; ЛЮБОМИР ВІНАР, *“Заповіт” Наталії Дорошенко. Про спадщину Дмитра Дорошенка* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Київ; Львів; Торонто; Париж, 1999, № 2–4 (141–143), с. 267–269; ЛЮБОМИР ВІНАР, СВІТЛАНА ПАНЬКОВА, *Листи Дмитра Дорошенка до Михайла Грушевського* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Київ; Львів; Торонто; Париж, 2002, № 1–4 (152–155), с. 506–517; ЛЮБОМИР ВІНАР, *Наталія Полонська-Василенко: Архівні матеріали* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Київ; Львів; Торонто; Мюнхен, 1995, № 1–4 (124–127), с. 315–319; (Ювілейне видання. 1965–1995) (Вступ і публікація листів: 1. Лист Н. Д. Полонської-Василенко до проф. Д. І. Дорошенка та його дружини. Серпень 1945 р.; 2. Лист проф. Дмитра Дорошенка до Наталії та Олек-

сандра Моргунів. 17. VIII. 1945; 3. Лист М. М. Луцького до О. і Н. Моргунів. Ганновер, 28. X. 1945; 4. З листа Наталії Полонської-Василенко до Любомира Винара. 6. I. 1971); Вячеслав Липинський, *Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського* / Редактор І. Коровицький, Філадельфія, 1973, 452 с.; Вячеслав Липинський, *3 епістолярної спадщини. Листи до Д. Дорошенка, І. Кривецького, Р. Метика, О. Назарука, С. Шелухина, К.*, 1996, 200 с.; Дмитро Дорошенко про Михайла Грушевського (*Невідомий лист Д. Дорошенка. Підготовка до друку, передмова і примітки Григорія Кураса*) [у:] “Сіверянський літопис”, 2002, № 4, с. 52–54; В. М. ЗАРУБА, *Листи Дмитра Дорошенка до Дмитра Яворницького* [у:] “Архіви України”, К., 1991, № 4, с. 45–50; *3 епістолярної спадщини Д. І. Дорошенка. Листи Д. І. Дорошенка до М. М. Грінченко 1923–1926 рр.* [у:] Д. І. ДОРОШЕНКО, *Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право*, К., 1996, с. 223–255; *3 листів Д. І. Дорошенка до О. П. Оглоблина* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Торонто; Париж, 1965, № 3–4, с. 84–88; 1966, № 1–2, с. 102–106; *3 листів до редакції. Лист Дмитра Дорошенка (3 серпня 1932 р., Прага)* [у:] “Діло”, Львів, 1932, 9 серпня, ч. 174; П. ІСАЇВ, *Листи Д. Дорошенка до В. Липинського з часу від 6/VII до 7/IX – 1918 року.* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Торонто; Париж, 1968, № 1–4, с. 146–150; ГРИГОРІЙ КУРАС, *Листи Олександра Оглоблина до Наталії Дорошенко* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2006, т. XLIII, 1–3 (169–171), рік XLIII, с. 197–210; В. ЛИПІНСЬКИЙ, *Листування* / Редактори: Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін., т. 1, К.: Смолоскип, 2003, 960 с.; О. ОГЛОБЛИН, *3 листів Дмитра Дорошенка до Олександра Оглоблина* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Торонто; Париж, 1965, № 3–4, с. 84–88; 1966, № 1–2, с. 102–106; Р. Я. ПИРИГ, Д. В. БУРИМ, *3 епістолярної спадщини Дмитра Дорошенка: листи Дмитра Дорошенка до Євгена Вирового* [у:] *Студії з архівної справи та документознавства*, К., 1996, т. 1, с. 141–152; ТОМАС ПРИЙМАК, НАДІЯ ЗАВОРОТНА, *Листування Дмитра Дорошенка з Доріс Яндою* [у:] “Український історик”, Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2006, т. XLIII, 1–3 (169–171), с. 211–227; В. В. СОЛОВЙОВА, *Український посол у Німеччині барон фон Штейнгель та його листи до Д. Дорошенка* [у:] “Вісник Київського національного лінгвістичного університету”. Серія “Історія, економіка, філософія”, К., 2003, вип. 7–8, с. 108–119; Я. О. ФЕДУРУК, *Книгозбірні та архіви Дмитра Дорошенка: слідами одного інскрипту В'ячеслава Липинського* [у:] “Український археографічний щорічник. Нова серія”, Київ, 2007, вип. 12, с. 271–298; ДМИТРО ДОРОШЕНКО, *3 листів до редакції. Прага, 3. серпня 1932 р.* [у:] “Діло” (Львів), 1932 рік, ч. 174, вівторок 9 серпня.

Листування Дмитра Дорошенка в справі формування кадрового складу Українського наукового інституту в Берліні на етапі створення та в перший період діяльності установи, тобто з моменту, коли Дмитро Дорошенко у 1924 році отримав запрошення від гетьмана Павла Скоропадського очолити УНІ в Берліні, і до 1931 року, коли Дмитро Дорошенко припинив працювати на посаді директора Інституту і Український науковий інститут очолив професор Іван Мірчук, доцільно розділити на дві групи, а саме: ділове та приватне. Ділове охоплює листування Дмитра Дорошенка з кадрових питань з гетьманом Павлом Скоропадським, членами Кураторії Інституту, німецькими державними та урядовими структурами, дійсними та надзвичайними членами Інституту, стипендіатами Інституту тощо. Приватне листування Дмитра Дорошенка з Миколою Стороженком, Андрієм Жуком, Сергієм Шелухиним, Євгеном Бачинським, Василем Бідновим, Симоном Наріжним та іншими українськими політичними, громадськими діячами та науковцями, де висвітлюються окремі аспекти діяльності професора Дмитра Дорошенка на посаді директора Українського наукового інституту в Берліні у 1926–1931 роках².

Варто також згадати листування більш пізнього періоду, де згадуються події 1924/26–1931 років, пов'язані з діяльністю Дмитра Дорошенка на посаді директора Українського наукового інституту в Берліні. До окремої групи можемо віднести комплекс епістолярних джерел, які висвітлюють історію конфлікту в Українському науковому інституті в Берліні 1931 року: листи Дмитра Дорошенка

² Детально див.: Д. В. БУРІМ, *Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина*, *op. cit.*, с. 98–113; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928 рр.)*, *op. cit.*, с. 438–530; Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським*, *op. cit.*, с. 285–320; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926–1930)*, *op. cit.*, с. 382–448; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3695. *Сергій Шелухин*; ф. 3876 *Леонід Білецький*; ф. 3956. *Дмитро Антонович*; ф. 4432. *Симон Наріжний* та ін.

та Олександра Скорописа-Йолтуховського; до голови Наукового Товариства імені Шевченка професора Івана Раковського³; листи Дмитра Дорошенка, Олександра Скорописа-Йолтуховського, Володимира Залозецького, Макса Фасмера до редакцій газет “Діло” та “Новий час” у Львові⁴.

Особливе місце займає листування Дмитра Дорошенка та Вячеслава Липинського⁵. Надзвичайна важливість та цінність цього комплексу епістолярних джерел обумовлена визначною роллю та значенням Вячеслава Липинського для українського гетьманського руху; роллю та значенням В. Липинського в особистому спілкуванні та в особистих стосунках з Дмитром Дорошенком; роллю та значенням В. Липинського у вирішенні організаційних питань під час створення та перших років діяльності Українського наукового інституту в Берліні; роллю та значенням В. Липинського в українській історіографії, у формуванні державницької школи української історіографії тощо. Кадрові питання – питання запрошення дійсних членів Інституту – керівників новостворюваних інститутських кафедр, а також надзвичайних членів – активно обговорювалися під час особистих зустрічей та у листуванні Д. Дорошенком з В. Липинським на етапі організації установи у 1924–1926 роках та в перший період діяльності у 1926–1931 роках, коли на чолі Інституту перебував професор Дмитро Дорошенко.

³ Центральний державний історичний архів України у місті Львові, ф. 309, Наукове Товариство імені Тараса Шевченка у Львові, оп. 1, спр. 394, арк. 8–12. Автограф. Оригінал; оп. 1, спр. 89, Арк. 6–11. Машинопис. Оригінал.

⁴ 3 листів до редакції. Заява професора д-ра М. Фасмера (Берлін, 4 липня 1932 року) [у:] “Новий час” (Львів), 1932, 13 липня; Що діється в Українському науковому інституті в Берліні (Лист до редакції О. Скорописа-Йолтуховського) [у:] “Діло”, 1932, 23 липня; Що діється в Українському науковому інституті в Берліні (Лист до редакції професора М. Фасмера. Берлін, 28 липня 1932 року) [у:] “Діло”, 1932, 4 серпня; 3 листів до редакції (Лист професора Д. Дорошенка. Прага, 3 серпня 1932 року), [у:] “Діло”, 1932, 9 серпня; 3 листів до редакції. Ще про Український науковий інститут в Берліні. (Лист д-ра В. Залозецького. 21 серпня 1932 року) [у:] “Діло”, 1932, 27 серпня.

⁵ Вячеслав Липинський, *Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського*, 452 с.; Вячеслав Липинський, *3 епістолярної спадщини. Листи до Д. Дорошенка, І. Кревецького..*, 200 с.

Різні аспекти діяльності професора Дмитра Дорошенка на посаді директора Українського наукового інституту в Берліні на етапі організації та в перший період існування та діяльності установи, в тому числі питання кадрової політики, були досліджені у публікаціях українських та зарубіжних вчених⁶.

⁶ Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським*, *op. cit.*, с. 285–320; Д. В. БУРІМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. в Українському науковому інституті в Берліні*, *op. cit.*, с. 474–490; Д. В. БУРІМ, *Наукова діяльність Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні у 1928–1932 роках* [у:] “Чорноморський літопис: Науковий журнал”, Миколаїв: Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2014, вип. 10, с. 169–190; Д. В. БУРІМ, *Джерела з історії діяльності Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні: протоколи засідань управи товариства* [у:] “Сіверянський літопис”, 2014, № 6, листопад–грудень, с. 144–166; Д. БУРІМ, *Джерела до історії шанування пам’яті професора Михайла Грушевського в Німеччині в 1934–1935 роках* [у:] “Архіви України. Науково-практичний журнал”, 2024, № 4 (341), жовтень–грудень, с. 209–240; Д. В. БУРІМ, *До історії виходу в світ “Українсько-німецького словника” Зенона Кузеля та Ярослава Рудницького 1943 року* [у:] *Бібліотека. Наука. Комунікація. Пріоритети сьогодення та перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф. (1–3 жовт. 2025 р.)*: у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України; відп. ред. О. М. Василенко, Київ, 2025, т. 2, с. 323–327; Д. В. БУРІМ, *Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина)* [у:] “Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць”, Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2012, вип. 8, с. 170–185; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926–1930)*, *op. cit.*, с. 382–448; Д. В. БУРІМ, *Епістолярні джерела української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928 рр.)*, *op. cit.*, с. 438–530; Д. В. БУРІМ, *3 життя української еміграції в Європі: Листи Дмитра Дорошенка до Яна Токаржевського-Карашевича та Оксани Токаржевської-Карашевич*, *op. cit.*, с. 333–347; Д. В. БУРІМ, *Особові справи українських учених в архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук* [у:] “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету”, 2014, вип. 41, с. 182–187; Д. В. БУРІМ, *Перший період діяль-*

Урочисте відкриття Українського наукового інституту в Берліні відбулося 10 листопада 1926 року. Інститут діяв протягом майже 20 років до весни 1945 року. Діяльність Українського наукового інституту в Берліні може бути умовно поділена на два періоди – 1926–1931 роки та 1932–1945 роки, – які відрізнялися за характером діяльності та були персонально пов’язані з іменами двох його директорів: професора Дмитра Дорошенка (1926–1931) та професора Івана Мірчука (1932–1945).

Своїм завданням Інститут поставив “плекання української науки та культури на німецькому терені, нав’язання та посилення культурно-наукових взаємин між Україною та західноєвропейським, головно німецьким науковим світом”. Український науковий інститут у Берліні мав у Німеччині репрезентувати українську науку, служити розвиткові та поглибленню дослідів в обсягу українознавства, а провід Інституту “старався викликати зацікавлення українськими справами у передових людей німецької інтелектуальної еліти” й ознайомлення чужих учених з українськими науковими дослідями. Завданням Інституту була також “опіка над українською молоддю, що студіює в Німеччині”⁷.

ності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931) За матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини [у:] “Пам’ятки: археографічний щорічник” / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, К., 2011, т. 12, с. 158–172; Д. В. БУРІМ, Україніка в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Матеріали до біографії професора доктора Івана Мірчука [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, К., 2011, т. 22, с. 312–327; Вячеслав Липинський, Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського, 452 с.; С. НАРЖНИЙ, Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами, ч. 1, Прага, 1942, 372 с. + світлини; FRANK GOLCZEWSKI, Deutsche und Ukrainer. 1914–1939, Paderborn; München; Wien; Zürich, 2010, 1085 S.; CARSTEN KUMKE, Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 1995, Bd. 43, Heft 2, S. 218–253; GERD VOIGT, Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945 [in:] Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus, Jena, 1969, S. 118–156 та ін.

⁷ С. НАРЖНИЙ, Українська еміграція..., ч. 1, с. 210–219.

У вересні 1924 року професор Дмитро Дорошенко одержав від Українського товариства червонохресної допомоги⁸ та від Гетьмана Павла Скоропадського повідомлення про план засування Українського наукового інституту в Берліні та запрошення на посаду директора. В цей час професор Д. І. Дорошенко мешкав у Празі та працював в Українському вільному університеті, Українському високому педагогічному інституті ім. М. С. Драгоманова, Українській господарській академії в Подебрадах та Карловому університеті⁹. З цього моменту упродовж двох років – урочисте відкриття Українського наукового інституту відбулося 10 листопада 1926 р. – він бере діяльну участь у заходах з організації цієї наукової установи. Наприкінці жовтня 1924 року ним було складено проєкт Основних пунктів Статуту Українського наукового інституту. Перед інститутом було поставлено такі завдання: “дати змогу українським науковим силам, які перебувають поза межами рідного краю, продовжувати наукову працю по своєму фаху, удосконалюватись у своїй науці й бути в курсі всесвітнього наукового руху; підготувати кадри нових наукових робітників, так потрібних для відновлення культурного життя на Україні; знайомити західноєвропейські наукові круги з розвитком науки українознавства; дати змогу українській

⁸ Українське товариство червонохресної допомоги біженцям (Українське товариство допомоги біженцям) 1924–1945 pp. Нім.: Ukrainischer Verein für Rotekreuz – Hilfe – Leistungen (Hilfsverein für Ukrainische Flüchtlinge). Детально див.: Д. В. БУРІМ, *Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині. За матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін (Берлін, Німеччина)* [у:] “Сумський історико-архівний журнал”, 2012, № XVI–XVII, с. 112–132.

⁹ Детально див.: Д. В. БУРІМ, *Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в перший період існування Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931 pp.)* [у:] “Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів”, К., 1997, т. 2, с. 491–511; Д. В. БУРІМ, *Педагогічна та науково-дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в українських вищих учбових закладах та наукових установах у Празі* [у:] “Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених”. Серія: “Історія, економіка, філософія”. Збірник наукових праць кафедри історії України / Відп. ред. Ю. І. Терещенко. К., 1997, вип. 1, ч. 1, с. 121–145.

студентській молоді, яка вчиться по німецьких високих школах, студіювати поруч загальних наук, також предмети з українознавства, впорядковуючи за-для цього систематичні й епізодичні виклади з різних галузів українознавства”¹⁰.

Щодо структури установи, то спочатку планувалось створити науковий інститут з шести дослідних кафедр – при кожній по одному професору і асистенту. Це були кафедри: старої української історії й історії західно-українських земель; історії східно-українських земель; історії українського права; економічного життя України; історії української мови й старого письменства та нової української літератури. Згодом передбачалось відкрити ще кафедри української етнографії; історії української церкви; народного господарства та фінансів України; земельного питання на Україні; історії українського мистецтва і національної культури. Таким чином, інститут був задуманий як солідна наукова установа, науково-дослідницька діяльність якої мала охопити головні галузі українознавства¹¹.

Паралельно з вирішенням структурного питання необхідно було знайти людей, які б очолили наукові кафедри. Питанням підбору кадрів займався безпосередньо сам Д. Дорошенко: він розшукував людей, листувався з ними, проводив зустрічі й переговори. Знайти висококваліфікованих фахівців в умовах еміграційного життя було дуже складно. “Людей, – за словами вченого, – доводилось стягати кого з Польщі, кого з Чехії, кого з Совдепії, а кого й з Америки”¹². При запрошенні членів та співробітників інституту Д. Дорошенко враховував передусім “критерій науковості”. Щоправда, треба відзначити, що він зазнавав тиску з боку Гетьмана П. Скоропадського та В. Липинського, які вимагали, щоб при підборі кандидатів чітко витримувався принцип “політичної благонадійності”¹³. Д. Дорошенко і сам був не проти того, щоб інститутський колектив являв собою “моноліт” та щоб до його складу належали “люди одних

¹⁰ Вячеслав Липинський, *Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського*, с. 408–409.

¹¹ *Ibid.*, с. 408–409.

¹² *Ibid.*, с. 110.

¹³ CARSTEN KUMKE, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft*, op. cit., S. 234.

поглядів, однієї думки”. Але “надзвичайна бідність на людей” змушувала при виборі і запрошенні співробітників розширити межі, в яких спочатку планувалось зробити “набір”. З цього приводу Д. Дорошенко писав до В. Липинського 21 березня 1926 року: “...ледве чи вдасться скласти персонал з людей виключно нашої віри (*їдеться про консервативно-монархічну ідеологію – Д. Б.*) ... при заміщенні кафедр треба кермуватися вимогами, щоб кандидат був фаховою людиною”¹⁴.

2 липня 1926 р. на засіданні Кураторії Інституту було затверджено склад Наукової колегії Українського наукового інституту. Було обрано чотирьох дійсних членів Інституту: професора Д. Дорошенка, доктора І. Мірчука, доктора В. Залозецького і В. Липинського. При цьому В. Липинський очолив кафедру української державності, Д. Дорошенко – кафедру внутрішнього життя України й культури, І. Мірчук – кафедру релігійних і філософських течій, В. Залозецький – кафедру матеріальної культури й мистецтва¹⁵.

Окрім дійсних членів, які постійно перебували в Берліні і читали лекційні курси, до складу інституту вже наприкінці 1926 року та протягом 1927 року увійшли й надзвичайні члени, які мали право виступати з епізодичними викладами в Українському науковому інституті, публікувати свої праці в інститутських виданнях. Наукова праця дійсних та надзвичайних членів Українського наукового інституту виявлялась у науково-дослідчій, науково-видавничій, педагогічній, науково-інформаційній роботі. Дійсні та надзвичайні члени Українського наукового інституту проводили наукові дослідження, результати яких друкувалися в інститутських наукових виданнях: “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin” (вийшло два випуски у 1927 та 1928 pp.) та “Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin” (вийшло три томи, у 1927, 1929 та 1931 pp.). Паралельно з науково-дослідницькою працею дійсні члени інституту проводили курси лекцій, семінарські заняття для українських студентів, які вчилися у вищих закладах Берліну, а також виступали з лекціями на загальноукраїнські теми

¹⁴ Вячеслав Липинський, *Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського*, с. 209–210.

¹⁵ ЦДАВО України, ф. 3876. Л. Білецький, оп. 1, спр. 47, арк. 80.

німецькою та українською мовами в аудиторіях Берлінського університету Фрідріха Вільгельма та перед представниками німецької громадськості. Крім цього, співробітники Інституту активно співпрацювали з німецькими науковими виданнями, які займалися вивченням проблем історії й культури Східної Європи та історії слов'янських народів, таких як: “Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven”, “Zeitschrift für slavische Philologie”, “Zeitschrift für osteuropäische Geschichte” та ін.; ними були підготовлені матеріали з україніки для німецькомовних енциклопедичних видань: Meyers-Lexikon, Brockhaus-Lexikon, Lexikon für Kirche und Theologie, Lexikon für Kunstgewerbe тощо.

Питання щодо визначення статусу дійсних та надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні, а також питання запрошення конкретних українських учених на ці посади обговорювалися ще на етапі створення установи. Справа запрошення надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні активізувалася наприкінці 1926 року та на початку 1927 року після урочистого відкриття Інституту, яке відбулося 10 листопада 1926 року. Рішення про запрошення надзвичайних членів Інституту прималися на засіданнях Наукової колегії установи. Директор Інституту професор Дмитро Дорошенко сам особисто запрошував українських вчених до співпраці в Українському науковому інституті, проводив листування тощо¹⁶. Більшість кандидатів погодилися на пропозиції. Щоправда, дехто із запрошених – *Іван Огієнко*, *Олександр Лотоцький*, *Вячеслав Заїкин*, *Іван Панькевич* – через причини політичного, матеріального, особистого характеру відмовилися від пропозицій обійняти посади надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні¹⁷.

Під час запрошення до співпраці в Українському науковому інституті в Берліні вирішальну роль відігравали як критерії суто наукові, так і партійно-політичні переконання українських вчених. На прийняття рішень стосовно запрошення українських учених на посади надзвичайних членів Українського наукового інституту в

¹⁶ ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 99; 103; 106; 108; 109; 127; 137; 143; 200.

¹⁷ *Ibid.*, спр. 13, арк. 128; 130; 131–131 зв.; 144–145.

Берліні впливали й особисті стосунки. Впливи гетьмана Павла Скоропадського, заступника голови Кураторії Інституту Олександра Скорописа-Йолтуховського на прийняття рішення стосовно кандидатур на посади дійсних та надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні були вирішальними. При цьому в першу чергу вони звертали увагу на політичні переконання того чи іншого українського вченого, на приналежність до гетьманської ідеології та організації. – Головним чином це стосувалося кандидатур постійно діючих у Берліні, дійсних членів Інституту – керівників кафедр, членів Наукової колегії Інституту, членів Кураторії Інституту.

Професор Дмитро Дорошенко, розуміючи важливість партійнополітичної позиції та причетності до гетьманської ідеології та гетьманського руху, намагався в цих умовах знайти до певної міри компромісні рішення, висував на перше місце критерій науковості, запрошуючи на посади надзвичайних членів Інституту українських вчених, які були провідними фахівцями у певних дисциплінах.

До співпраці на посади надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні було запрошено провідних українських учених: хіміка, біохіміка, епідеміолога академіка Івана Горбачевського, мовознавця, літературознавця академіка Степана Смаль-Стоцького, літературознавця, мовознавця професора Олександра Колессу, історика, історика мистецтва професора Дмитра Антоновича, історика, археолога, етнографа професора Вадима Щербаківського, ученого правознавця, професора Олексія Одарченка, літературознавця професора Леоніда Білецького, філософа, літературознавця, культуролога професора Дмитра Чижевського, економіста Володимира Тимошенка, історика доктора Степана Томашівського, літературознавця, мистецтвознавця Богдана Лепкого, історика доктора Івана Крип'якевича, історика, бібліографа Івана Кревецького, мовознавця, історика, бібліографа, етнографа доктора Зенона Кузлю, економіста Харитона Лебідя-Юрчика, історика, історика української церкви професора Василя Біднова, історика, бібліографа, літературознавця Володимира Дорошенка, доктора Володимира Коростовця, історика, правознавця Вячеслава Заїкина¹⁸, лікаря-гігіє-

¹⁸ Вячеслав Заїкин спочатку прийняв пропозицію обійняти посаду надзвичайного члена Українського наукового інституту в Берліні, однак згодом заявив про свій вихід зі складу Інституту.

ніста, професора медицини Бориса Матюшенка, біолога, анатома, хірурга, академіка Арсенія Старкова, історика, юриста-міжнародника професора Михайла Таубе, соціолога, правознавця професора Володимира Старосольського та ін.¹⁹ Таким чином, директору Українського наукового інституту в Берліні, професорові Д. Дорошенкові вдалося залучити до роботи в інституті висококваліфікованих фахівців. До співробітництва були запрошені і німецькі вчені.

До кадрових питань варто віднести також питання формування Кураторії Українського наукового інституту в Берліні. 2 липня 1926 року було засновано Товариство підтримки української науки та культури (*Verein zur Förderung der ukrainischen Wissenschaft und Kultur (Berlin)*). Ціллю Товариства було “створення Українського наукового інституту в Берліні, який мав слугувати вільному розвитку та підтримці української науки та культури”. Окрім цього, “Товариство мало опікуватися влаштуванням української молоді в німецьких університетах та високих школах, а також надання стипендій обдарованим українським студентам”. Діяло Товариство до 1945 року²⁰.

Загальні Збори Товариства підтримки української науки і культури обирали Правління Товариства. Правління Товариства водночас було Кураторією Українського наукового інституту в Берліні та складалося з німецької та української частин. До складу Правління Товариства (Кураторії Українського наукового інституту в Берліні) у різні роки належали: таємний радник, доктор Вальтер Фріш, ди-

¹⁹ ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13 арк. 96; 97; 99; 100–101; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 127; 128; 129; 130; 131–131 зв.; 132; 133; 134; 136; 137; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 156; 157; 200; 201; С. НАРЖНИЙ, *Українська еміграція...*, ч. 1, с. 211; див. також: ВЯЧЕСЛАВ ЛИПІНСЬКИЙ, *Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського*, с. 254; Д. В. БУРІМ, *Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в перший період існування Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931 рр.)*, *op. cit.*, с. 491–511.

²⁰ Д. В. БУРІМ, *Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін)* [у:] “Чорноморський літопис: Науковий журнал”, Миколаїв: Видавництво Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2012. вип. 5, с. 142–164.

ректор Дрезднер Банку; заступник Голови: службовець Пруського Центрального земельного та заставного банку, Олександр Скоропис (фон) Йолтуховський; члени Правління Товариства (Кураторії Українського наукового інституту в Берліні): університетський професор Дмитро Дорошенко, директор Українського наукового інституту; професор, доктор Макс Фасмер, директор Інституту слов'янознавства Берлінського університету; професор, доктор Антон Пальме, професор Берлінського університету; таємний радник, доктор Макс Зерінг, університетський професор; доктор Зігмунд Келлер, університетський доцент, Вюртемберзька бібліотека; професор, доктор Іван Мірчук; доктор Володимир Коростовець; доктор Мар'ян Панчишин.

Посаду Голови Правління Товариства та водночас Кураторії Українського наукового інституту в Берліні обіймали: з 1926 року генерал у відставці, імперський міністр оборони у відставці Вільгельм Грьонер; з 1930 року – таємний радник, доктор Вальтер Фріш, директор Дрезднер Банку в Берліні; з 1934 року – професор, доктор Антон Пальме; з 1939 року – професор, доктор Георг Герулліс. Заступником Голови Правління Товариства та водночас заступником голови Кураторії Інституту протягом усього періоду існування Товариства був Олександр Скоропис-Йолтуховський. Олександр Скоропис-Йолтуховський очолював українську частину Кураторії Інституту.

Кураторія Українського наукового інституту в Берліні (Правління Товариства підтримки української науки та культури) опікувалася організаційними проблемами під час створення та діяльності Інституту, а також співпрацювала з німецькими урядовими структурами, передусім з Міністерством закордонних справ та Міністерством культури, які здійснювали фінансування Інституту. Склад Кураторії Українського наукового інституту в Берліні було узгоджено гетьманом Павлом Скоропадським з німецькими урядовими чинниками.

16 вересня 1930 року директор Українського наукового інституту в Берліні професор Дмитро Дорошенко подає наступну інформацію стосовно персонального складу Кураторії Інституту (водночас

Правління Товариства підтримки української науки та культури)²¹ до Районного суду Берлін–Мітте (Amtsgericht Berlin–Mitte), який займався реєстрацією установ, організацій, товариств тощо: Голова – таємний радник Вальтер Фріш, директор Дрезднер Банку, Берлін; Заступник шолови – Олександр Скоропис-Йолтуховський, службовець Пруського центрального земельного та ломбардного банку, Берлін – Шляхтензее; Члени Кураторії: превосходительство, доктор Вільгельм Грьонер, міністр Рейхсверу, Берлін; університетський професор Дмитро Дорошенко, директор Українського наукового інституту в Берліні, Берлін; професор, доктор Макс Фасмер, директор Слов'янського Інституту Берлінського університету, Берлін – Вільмерсдорф; професор, доктор Антон Пальме, професор Берлінського університету, Берлін; таємний радник, доктор Макс Зерінг, університетський професор, Берлін – Далем; доктор Зігмунд Келлер, університетський доцент, Штуттгарт; професор, доктор Іван Мірчук, Берлін – Штеглітц; доктор Володимир фон Коростовець, Берлін – Шарлоттенбург; доктор Мар'ян Панчишин, Польща, Львів²².

До питань кадрової політики Українського наукового інституту доцільно також віднести й опіку над українською академічною молоддю – підготовку молодих українських науковців. Йдеться про стипендіатів Інституту I-ї та II-ї категорій. Стипендіати Інституту I-ої категорії – молоді українці, які отримали вищу освіту у німецьких вищих навчальних закладах та присвятили себе науковій праці, написанню дисертаційних досліджень, серед яких варто згадати таких українських молодих вчених, як: Домет Оляничин, Борис Крупницький, Михайло Антонович; Історик Василь Кучабський, Ігор Лоський, отець Петро Вергун, Сергій Володимирів, Костянтин Чехович, Іван Драбатий, Михайло Гнатишак, Роман Димінський та ін. Стипендіатами Інституту II-ої категорії були українські студенти, які навчались у вищих навчальних закладах Німеччини і водночас в Українському науковому інституті та потребували фінансової допомоги.

²¹ Vorstands- (Kuratoriums-) Mitglieder des Vereines zur Förderung der ukrainischen Wissenschaft und Kultur.

²² ЦДАВО України, ф. 4158, оп 1, спр. 13, арк. 272–273. *Машинопис. Оригінал. Німецька мова.*

Розпочинаючи роботу по організації інституту, Д. Дорошенко був проти того, щоб Український науковий інститут був звичайним вищим навчальним закладом з професорами, студентами, постійними викладами тощо. Він відстоював точку зору, що інститут мав являти собою “Forschungsinstitut [з нім.: науково-дослідний інститут – Д. Б.], маленьку наукову лабораторію, маленьку академію наук”, члени якої проводили б досліди, читали доповіді, друкували результати своїх досліджень, займалися науковою популяризацією в німецькій мові²³. Це було обумовлено об’єктивними обставинами: українська еміграція в Берліні не була такою численною, як наприклад, у Празі й не могла забезпечити необхідної для нормального функціонування науково-освітньої установи кількості студентів.

Під час організації Українського наукового інституту та пізніше, коли вже був його директором, Д. Дорошенко незмінно відстоював точку зору, що інститут має бути виключно науковою установою. Чітко відокремлюючи політику від науки, він був рішуче проти використання наукових та освітніх закладів в політичних цілях. Проте майже з самого початку існування Українського наукового інституту між заступником голови Кураторії О. Скорописом-Йолтуховським і професором Д. Дорошенком, як директором, виявились розходження у поглядах на характер діяльності і завдання наукової установи. О. Скоропис-Йолтуховський був впевнений, що Український науковий інститут у Берліні повинен виконувати завдання “загального національно-агітаційного характеру”²⁴, Д. Дорошенко ж вважав, що інститут є установою аполітичною й має переслідувати чисто наукові цілі²⁵.

Ці розбіжності у поглядах серйозно заважали нормальній роботі інституту. Нерідкими були факти втручання Кураторії (передусім голови її української частини – Олександра Скорописа-Йолтуховського), яка мала перш за все вирішувати організаційні питання, до

²³ Вячеслав Липинський, *Архів. Том 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського*, с. 233, 238.

²⁴ 3 листів до редакції (*Лист професора Д. Дорошенка. Прага. 3 серпня 1932 року*), оп. сіт.

²⁵ ЦДАВО України, ф. 4465: Колекція окремих документальних матеріалів українських емігрантських установ, організацій та осіб оп. 1, спр. 777, арк. 66.

суто наукової діяльності. Один із слухачів Українського наукового інституту Михайло Антонович писав з Берліна (лист від 28 січня 1929 р.): “Маю враження, що останніми часами стараються помимо волі Дмитра Івановича впихнути політику в інститут. Дають реферати з політичними мотивами, а проф. Дорошенко дуже не хоче всякої політики”²⁶. Протиріччя продовжували існувати та згодом переросли у справжній конфлікт²⁷. Розв’язка настала восени 1931 р. і позначилася певною кризовою ситуацією, з якої інститут вийшов зазнавши значних змін організаційного (його було підпорядковано міністерству освіти Німеччини і він став німецькою державною установою), наукового (керівництво інституту – О. Скоропис-Йолтуховський та новий директор професор І. Мірчук – віддає перевагу не суто наукової діяльності, а справі “актуалізації українського питання в культурному аспекті на терені Середньої та Західної Європи”²⁸) і персонального (у грудні 1931 р. Д. Дорошенко був змушений скласти з себе повноваження директора інституту, залишив інститут й ще один член Наукової колегії доцент доктор В. Залозецький, припинили свою науково-дослідницьку діяльність й асистенти; вийшов зі складу Кураторії її німецький член, відомий славіст професор М. Фасмер, який вважав неможливим “покривати своїм іменем підприємство, в якому люди, що з наукою не мають нічого спільного, мають не менше впливу, як визначні вчені”²⁹)

²⁶ ЦДАВО України, ф. 3956. Д. Антонович, оп. 2, спр. 44, арк. 218.

²⁷ ЦДІА України у м. Львові, ф. 309: Наукове товариство імені Шевченка у Львові, оп. 1, спр. 89, арк. 1–13; спр. 394, арк. 8–12; ф. 348: Товариство “Просвіта” у місті Львові, оп. 1, спр. 641, арк. 1–4; див. також: Д. В. БУРІМ, *До історії конфлікту 1930–1931 років в Українському науковому інституті в Берліні: листи Дмитра Дорошенка і Олександра Скорописа-Йолтуховського до Голови Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові професора Івана Раковського* [у:] *Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи. Наукові доповіді Всеукраїнської конференції. Київ, 19–20 листопада 1996 року*, К., 1997, ч. 1, с. 268–279; Д. В. БУРІМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. в Українському науковому інституті в Берліні*, *op. cit.*, с. 474–490.

²⁸ І. МІРЧУК, *Український науковий інститут в Берліні* [у:] “Сьогоднішнє й минуле”, Мюнхен, 1949, ч. 1–2, с. 88.

²⁹ *Що діється в Українському науковому інституті в Берліні (Лист до редакції професора М. Фасмера. Берлін, 28 липня 1932 року)*, *op. cit.*; див.

характеру³⁰.

Політизація Українського наукового інституту, організаційні зміни, фінансові труднощі, а також порушення особистого порозуміння призвели до того, що Д. І. Дорошенко був змушений прийняти рішення: залишити інститут. В грудні 1931 р. він склав з себе

також: *3 листів до редакції. Заява професора д-ра М. Фасмера (Берлін, 4 липня 1932 року)*, оп. cit.

³⁰ Події 1930–1931 рр. в Українському науковому інституті викликали жваве обговорення як в українських емігрантських колах, так і серед німецької громадськості, що знайшло відображення на сторінках тогочасних українських та чужомовних видань. Редакція львівського щоденника “Діло”, для з’ясування суті цієї справи, спеціально надала місце на сторінках своєї газети, де безпосередні учасники подій (причому були представлені обидві сторони конфлікту) висловлювали свої думки стосовно ситуації в науковому інституті. О. Скоропис-Йолтуховський стверджував, що ніколи ніхто не ставив Д. Дорошенкові як директору інституту ніяких перешкод у розвитку наукової діяльності, що головною причиною кризи в Українському науковому інституті було скрутне матеріальне становище, пов’язуючи залишення інституту Д. Дорошенком і В. Залозецьким передусім з грошовим питанням; щодо діяльності інституту після 1931 р., то голова української частини Кураторії зазначав, що вона “не тільки не стримала на своїй науковості та інтенсивності, але навпаки виявила в порівнянні з попередніми роками більшу активність в напрямку скріплення зв’язків з закордонними чинниками”. Д. Дорошенко не погоджувався з тезою О. Скорописа-Йолтуховського про неутручання Кураторії та його особисто в науковій справі; він виступав проти політизації інституту, аргументовано доводячи, що зловживання політикою згубне для наукової установи; діяльність наукового інституту, на його думку, мала перш за все виявлятися не так у зміцненні зв’язків, як у власній продуктивній праці на полі науки; щодо фінансового питання та його ролі в конфлікті, то професор Д. Дорошенко, хоч і не відкидав його зовсім, але відсував з першого місця. Детально див.: *Що діється в Українському науковому інституті в Берліні (Лист до редакції О. Скорописа-Йолтуховського)*, оп. cit.; *Що діється в Українському науковому інституті в Берліні (Лист до редакції професора М. Фасмера. Берлін, 28 липня 1932 року)*, оп. cit.; *3 листів до редакції (Лист професора Д. Дорошенка. Прага, 3 серпня 1932 року)*, оп. cit.; *3 листів до редакції. Ще про Український науковий інститут в Берліні. (Лист д-ра В. Залозецького. 21 серпня 1932 року)*, оп. cit.

повноваження директора інституту та повернувся до Праги. Український науковий інститут продовжував свою діяльність до 1945 р.³¹

³¹ Про діяльність Українського наукового інституту в Берліні детально див.: Д. В. БУРІМ, *Науково-організаційна та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в перший період існування Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931 рр.)* [у:] “Наукові Записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України”, К., 1997, т. 2, с. 491–511; Д. В. БУРІМ, *Два погляди на історію конфлікту 1930–1931 рр. в Українському науковому інституті в Берліні*, ор. cit., с. 474–490; Д. В. БУРІМ, *Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка та його участь в українському гетьманському русі*, ор. cit., с. 95–113; Д. В. БУРІМ, *Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина*, ор. cit., с. 98–113; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін)*, ор. cit., с. 142–164; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині. За матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін (Берлін, Німеччина)*, ор. cit., с. 112–132; Д. В. БУРІМ, *Два “німецькі” періоди життя і діяльності професора Дмитра Дорошенка у його листуванні з Євгеном Бачинським*, ор. cit., с. 285–320; Д. БУРІМ, *Наукова діяльність Д. Дорошенка в УВАН у США та інших еміграційних інституціях* [у:] *Академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність. Liber amicorum на пошану президента УВАН у США проф. Альберта Кіни* / відп. ред.: І. Гирич і Л. Рудницький, Нью-Йорк; Київ: УВАН у США; ВД “Простір”, 2021, с. 85–136; Д. В. БУРІМ, *Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в перший період існування Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931 рр.)*, ор. cit., с. 491–511; D. BURIM, *Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)* [in:] “Jahrbuch der Studienstiftung des Abgeordnetenhaus von Berlin”, 2000/2001, Berlin, 2002, S. 27–32; D. BURIM, *Die ukrainische Frage aus zwei Perspektiven: Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)* [in:] *Schriften zur Hochschul-Sozialpolitik. Magazin des Internationalen Studienzentrums Berlin*, Berlin, 2002, S. 38–40; Д. В. БУРІМ, *Організація українських націоналістів і Гетьманський центр в боротьбі за Український науковий інститут в Берліні та позиція німецьких урядових кіл (1933 р.)* [у:] “Вісник Київського національного лінгвістичного університету”. Серія “Історія, економіка, філософія” Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика / Гол. ред. Ю. І. Терещенко, К.: Вид. центр КНЛУ, 2005, вип. 7–

8, с. 185–195; Д. В. БУРІМ, *Україніка в Архиві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Матеріали до біографії професора доктора Івана Мірчука*, *op. cit.*, с. 312–327; Д. В. БУРІМ, *Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931) За матеріалами Берлінської державної бібліотеки Пруської культурної спадщини*, *op. cit.*, с. 158–172; Д. В. БУРІМ, *Еволюція ідейно-політичних поглядів Дмитра Дорошенка та його участь в українському гетьманському русі*, *op. cit.*, с. 95–113; Д. В. БУРІМ, *Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина*, *op. cit.*, с. 98–113; Д. В. БУРІМ, *Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін)*, *op. cit.*, с. 142–164; Д. В. БУРІМ, *Наукова діяльність Українського академічного товариства при Українському науковому інституті в Берліні у 1928–1932 роках*, *op. cit.*, с. 169–190; Д. В. БУРІМ, “Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin” (“Наукові записки Українського наукового інституту в Берліні”) [у:] *Енциклопедія історії України: Додатковий том*, кн. 1 / Редколегія: В. А. Смолій (голова редколегії) та ін., К.: Наукова думка, 2021, с. 742–743; Д. В. БУРІМ, “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin” (“Вісті з Українського наукового інституту в Берліні”) [у:] *Енциклопедія історії України: Додатковий том*, кн. 1 / Редколегія: В. А. Смолій (голова редколегії) та ін., К.: Наукова думка, 2021, с. 754; Д. В. БУРІМ, “Ukrainische Kulturberichte des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin” (“Вісті української культури Українського наукового інституту в Берліні”) [у:] *Енциклопедія історії України: Додатковий том*, кн. 1 / Ред.: В. А. Смолій (голова редколегії) та ін., К.: Наукова думка, 2021, с. 760; Д. В. БУРІМ, *Об’єднання української студіюючої молоді в Німеччині: Українське академічне товариство імені Петра Могилу в Берліні (1927–1928 рр.)*, [у:] “Ucraina Magna”, 2023, vol. V, с. 219–260; ДМИТРО БУРІМ, *Українці виановують великого історика: пам’ятні заходи на честь Михайла Грушевського в Німеччині, 1934–1935 рр. (Крізь призму джерел)* [у:] *Temporis filia veritas. Monographie collective à l’occasion du 100^e anniversaire de l’historien français Jacques Le Goff* / Éditeurs: Prof., Dr. Ihor Sribniak, Dr. Dmytro Hryn. Paris-Warszawa: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre, 2024, s. 90–126. – https://fshn.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_vi/Temporis_filia_veritas_2024.pdf; Д. БУРІМ, *Джерела до історії вианування пам’яті професора Михайла Грушевського в Німеччині в 1934–1935 роках*, *op. cit.*, с. 209–240; Д. В. БУРІМ, *Український Науковий Інститут в Берліні та справа вианування пам’яті професора Михайла Грушевського в Німеччині у 1934–1935 роках* [у:]

Однак це вже була інша наукова установа, ніж та, про яку мріяв і яку намагався створити Д. Дорошенко.

Листування Дмитра Дорошенка в цілому дозволяє реконструювати формування кадрового складу Українського наукового інституту в Берліні на етапі створення Інституту у 1924–1926 роках та в перший період діяльності установи у 1926–1931 роках.

Подані у Додатках документи зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, а також Центрального державного історичного архіву України в місті Львові. Тогочасні мовні особливості збережені. Скорочення в документах розшифровані у квадратних дужках. Документи розташовані за хронологічним принципом.

“Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського”: зб. наук. пр., Київ, 2024, вип. 73, с. 317–337; Д. В. БУРИМ, *До історії виходу в світ “Українсько-німецького словника” Зенона Кузелі та Ярослава Рудницького 1943 року*, *op. cit.*, с. 323–327; С. НАРІЖНИЙ, *Українська еміграція..*, ч. 1, с. 210–219; В. ЯРІШ, М. СУЛИМА та ін., *Українці в Берліні. 1918–1945. Про пам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди 3’їзду 5-го вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада* / Редактор: Верига В., Торонто, 1996, 256 с.; D. DOROSCHENKO, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin* [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin” 1927, Heft 1, S. 37–48; D. DOROSCHENKO, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin (Die wissenschaftliche Tätigkeit des Institutes in den akademischen Jahren 1926/27–1927/28)* [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”, 1928, Heft 2, S. 63–68; CARSTEN KUMKE, *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft*, *op. cit.*, S. 218–253; GERD VOIGT, *Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945*, *op. cit.*, S. 118–156; FRANK GOL-CZEWSKI, *Deutsche und Ukrainer..*, 1085 S. та ін.

ДОДАТКИ

Документ 1

Листи директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до Дмитра Антоновича, Вадима Щербаківського, Олексія Одарченка, Леоніда Білецького, Дмитра Чижевського, Володимира Тимошенка, Богдана Лепкого, Харитона Лебідь-Юрчика, Івана Крип'якевича, Зенона Кузеля, Івана Кривецького від 14 грудня 1926 року

Копія.

УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
В БЕРЛІНІ
Ч. 31–42

Берлін, 14. XII. 1926.

До
Високоповажного Пана Професора Д. Антоновича³² в Празі.
В. Щербаківського в Празі
О. Одарченка³³ в Празі
Л. Білецького³⁴ в Празі

³² **Дмитро Антонович** (1877–1945) – український історик, історик культури. Політичний діяч. Один із засновників Революційної української партії. Учасник Української революції. Член Української Центральної Ради. Морський міністр. Міністр мистецтва. Голова української дипломатичної місії в Італії. На еміграції. Один з організаторів, професор, ректор Українського вільного університету у Відні та Празі. Голова Українського історико-філологічного товариства в Празі. Один із засновників та керівник Музею визвольної боротьби України у Празі. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

³³ **Олексій Одарченко** (1866–1940) – учений-правознавець, професор. На еміграції. Професор права Варшавського університету. Згодом, з 1923 р., професор Українського вільного університету у Празі. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

³⁴ **Леонід Білецький** (1882–1955) – український вчений, літературознавець.

Д. Чижевського в Празі
В. Тимошенка³⁵ в Празі
Б. Лепкого³⁶ в Кракові
Пана Доцента Х. Лебідь-Юрчика³⁷ в Перемишлі
Пана Доктора І. Крип'якевича³⁸ у Львові

Навчався в Київському університеті. Викладав в Київському, Кам'янець-Подільському університетах, а також в Українському таємному університеті. На еміграції. Професор Української господарської академії в Падебрадах. Професор, згодом ректор Українського високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. Президент Української Вільної Академії Наук (1948–1952).

³⁵ **Володимир Тимошенко** (1885–1965) – український вчений, економіст. Закінчив економічний факультет Санкт-Петербурзького політехнічного інституту імені Петра Великого. На еміграції. У Відні, згодом у Празі. Професор Українського вільного університету в Празі та Української господарської академії в Падебрадах. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. Переїжджає до США. Професор Мічиганського та Стенфордського університетів. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка та Української Вільної академії Наук.

³⁶ **Богдан Лепкий** (1872–1941) – український вчений, літературознавець, історик літератури, мистецтвознавець. Поет, прозаїк, літературний критик. Закінчив Віденську академію мистецтв, філософський факультет Віденського університету, філологічний факультет Львівського університету. Викладав українську мову та літературу в Ягелонському університеті. Після закінчення Першої світової війни жив та працював у Німеччині, в Берліні. Повертається до Польщі, до Кракова, викладає у Ягелонському університеті. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. Почесний доктор Українського вільного університету в Празі. Почесний член Наукового Товариства імені Шевченка.

³⁷ **Харитон Лебідь-Юрчик** (1877–1945) – український економіст. Державний діяч. Директор Державної скарбниці Української Народної Республіки та Української Держави. На еміграції. В Польщі, де викладав в Українському народному університеті в Ланцуті, та Німеччині. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

³⁸ **Іван Крип'якевич** (1886–1967) – український вчений, історик. Навчався на філософському факультеті Львівського університету. Викладав в Кам'янець-Подільському державному українському університеті, Львівському таємному українському університеті, Львівській Богословській

З. Кузелі³⁹ в Берліні
Пана І. Кривецького⁴⁰ у Львові

Високоповажний Пане Професоре!

Маю честь Вас повідомити, що Наукова Колегія Українського Наукового Інституту в Берліні на своїм засіданні 10 грудня с[ього] р[оку] одногосно обібрала Вас Надзвичайним Членом Інституту.

З високою до Вас повагою

Директор Інституту

Підписано: Проф[есор] Д. Дорошенко р. в.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 99. Машинопис. Оригінал.

академії. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. Після Другої світової війни Академік Академії Наук УРСР, професор Львівського державного університету імені Івана Франка, директор Інституту суспільних наук Академії наук УРСР.

³⁹ **Зенон Кузеля** (1882–1952) – український вчений, мовознавець, етнограф, історик, бібліограф. Навчався у Львівському та Віденському університетах. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. Після Першої світової війни на еміграції в Німеччині. Надзвичайний, згодом дійсний член Українського наукового інституту в Берліні. Після Другої світової війни на еміграції у ФРН та Франції. Голова Комісії Допомоги Українському Студентству. Голова Наукового Товариства імені Шевченка.

⁴⁰ **Іван Кривецький** (1883–1940) – український вчений, історик, бібліограф. Навчався на філософському факультеті Львівського університету. Багаторічний керівник бібліотеки Наукового Товариства імені Шевченка. Редактор часописів “Наша школа” та “Стара Україна”. Дійсний член НТШ, секретар істрично-філософської секції. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

Документ 2

Лист Леоніда Білецького до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 17 грудня 1926 року

До Високоповажного Пана
Директора Українського Наукового
Інституту в Берліні

У відповідь на повідомлення від 14/ХІІ 1926 р. за ч. 34 про обрання мене надзвичайним членом Інституту прошу прийняти від мене глибоку подяку за честь мені зроблену і запевнення, що, чим зможу бути потрібним Вашій установі, завжди радий допомогти своєю працею.

Прийміть запевнення в глибокій до Вас Повазі.

Л. Білецький

17/ХІІ 926.

Praga Nusle – Udoli
Sputihněvova, 245

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 103. Автограф. Оригінал.

Документ 3

Лист Івана Кривецького до Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 17 грудня 1926 року

42 / 17. I. 1927.

Львів, 17. ХІІ. 1926.

До
Українського Наукового Інституту
у Берліні.

Дуже дякую за обрання мене надзвичайним членом Українського Наукового Інституту у Берліні. Спочуваючи всею душею на-

шому Інститутіві, буду дуже радий, коли матиму змогу як-небудь причинитися до його успіху.

З високим Поважанням
Ів[ан] Кревецький

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 105. Автограф. Оригінал.

Документ 4

Лист Зенона Кузеля до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 23 грудня 1926 року

Д[окто]р Зенон Кузеля
ПРЕДСТАВНИК
Української Військової Місії
У ЗАЛЬЦВЕДЕЛІ

Берлін⁴¹, 23. грудня 1926.

До
Хв[альної] Дирекції “Українського Наукового Інституту”
в Берліні.

Високоповажний Пане Директоре!

Дуже дякую за вибір надзвичайним членом Інституту й постараюся по своїх силах взяти участь в його роботах.

З глибокою пошаною
Зенон Кузеля (підпис)

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 104. Автограф. Оригінал.
Бланк: “Д[окто]р Зенон Кузеля. Представник Української Військової Місії у Зальцведелі”.*

⁴¹ “Зальцведель” закреслено. Дописано “Берлін”.

Документ 5

*Лист професора Вадима Щербаківського до Наукової колегії
Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра
Дорошенка від 30 грудня 1926 року*

До Світлої Наукової Колегії
Українського Наукового Інституту
в Берліні

З глибокою подякою приймаю високу честь обрання мене надзвичайним членом Інституту прирікаю всяким можливим мені способом виправдати довіре Наукової Колегії.

З глибокою Пошаною
В. Щербаківський⁴²
30/XII 1926.

Praha – Vršovice
Ruska St. 30/18.

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 97. Автограф.
Оригінал.*

⁴² **Вадим Щербаківський** (1876–1957) – український історик, археолог, етнограф, мистецтвознавець. Навчався у Петербурзькому, Московському та Київському університетах. Співробітник Національного музею у Львові та археологічного відділу земського музею в Полтаві. Професор Українського університету в Полтаві. На еміграції. Викладав в Українському вільному університеті в Празі та Мюнхені. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка та Української Вільної Академії Наук.

Документ 6

Лист Степана Томашівського до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 30 грудня 1926 року

Львів, ул. Св. Терези 2 в
30. XII. 26.

Високоповажний Пане Професоре,

З Вашої відповіді бачу, що обов'язки надзвичайного члена У[країнського] Н[аукового] І[нституту] не такі-то важкі до сповнення, тому повідомляю, що евентуальний вибір прийму з подякою.

Як час Вам pozwoliть, будьте ласкаві повідомити мене при нагоді про найближчі видавничі завдання Інституту, бо м[іж] ін[шим] про них згадаєте у своїм письмі

Прийміть вислів глибокого поважання
С. Томашівський

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 141. Автограф. Рукопис.

Документ 7

Лист Дмитра Чижевського до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 31 грудня 1926 року

35
14. I. 1927.⁴³

До Українського Наукового Інституту в Берліні.
В[исоко]п[оважному] Директору Інституту

Я мав шану дістати повідомлення про обрання мене Надзвичайним Членом Українського Наукового Інституту в Берліні. Цим

⁴³ *Дописано від руки.*

доводжу до Вашого, високоповажний пане Директоре, відома, що це обрання я приймаю і буду в міру моїх сил і можливостей працювати над тими завданнями, що ставить собі Інститут.

З щирою повагою і подякою за почесне для мене обрання
Дм[итро] Чижевський⁴⁴

Zähringen – Freiburg im Breisgau
31. XII. 1926 р.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 96. Автограф. Оригінал.

⁴⁴ **Дмитро Чижевський** (1894–1977) – український вчений, філософ, культуролог, релігіє знавець, славіст, літературознавець, дослідник української літератури, історії культури, філософії. Навчався в Петербурзькому (вивчав математику та астрономію) та Київському (навчався на історико-філологічному факультеті) університетах. Учасник Української революції. Емігрував до Німеччини. Вивчав філософію в університетах Гайдельберга та Фрайбурга. Викладав в Українському вільному університеті, Українському високому педагогічному інституті ім. Михайла Драгоманова, Університеті в Галле. Надзвичайний член Українського наукового інституту Берліні. Після Другої світової війни працював в Гайдельберзькому, Гарвардському, Кельнському університетах. Завідував філософським відділом Української Вільної академії Наук.

Документ 8

*Лист директора Українського наукового інституту в Берліні
професора Дмитра Дорошенка до доктора Володимира
Коростовця від 14 березня 1927 року*

Берлін, 14. III. 1927.

УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
В БЕРЛІНІ
Ч. 88.

До В[исоко]п[оважного] Пана Доктора В. К. Коростовця⁴⁵

Берлін.

Високоповажаний Пане Докторе!

Маю честь Вас сповістити, що Наукова Колегія членів Українського Наукового Інституту в Берліні вибрала Вас на своїм засіданні 12 с. березня надзвичайним членом Інституту.

З правдивою до Вас повагою,
Директор Інституту

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 143. Машинопис.
Оригінал.*

⁴⁵ **Володимир Коростовець** (1888–1953) – український журналіст, політичний та громадський діяч, журналіст. На еміграції в Німеччині. Член правління Українського союзу хліборобів державників. Один із засновників Українського наукового інституту в Берліні. Після Другої світової війни переїжджає до Великобританії. Член Президії Ради Союзу Українців Британії.

Документ 9

*Лист доктора Володимира Коростовця до директора
Українського наукового інституту в Берліні професора
Дмитра Дорошенка від 15 березня 1927 року*

Берлін, 15. III. 1927.

До Високоповажного Пана
Директора Українського Наукового Інституту в Берліні.

Високоповажний Пане Директоре!

Ваше повідомлення з дня 14. III. про вибрання мене надзвичайним членом Українського Наукового Інституту в Берліні одержав.

В Вашій особі приношу глибоку подяку Колегії Українського Наукового Інституту за високу честь вибрання мене надзвичайним членом Унституту.

З правдивою до Вас повагою,
Владимир Коростовець

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 142. Машинопис.
Оригінал. Підпис В. Коростовця.*

Документ 10

Листи директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до Михайла Возняка, Василя Зіньківського, Вячеслава Зайкіна, Володимира Старосольського, Степана Дністрянського, Миколи Стороженка, Івана Огієнка, Арсенія Старкова, Михайла Таубе, Івана Панькевича від 15 березня 1927 року

Український
Науковий Інститут
в Берліні
Ч. 89

Берлін, 15. III. 1927⁴⁶.

До В[исоко]п[оважного] Пана М. Возняка⁴⁷,
Проф. В. Зіньківського⁴⁸,
Проф. В. Зайкіна⁴⁹, Проф. Д-ра В. Старосольського,
Проф. Д-ра Ст. Дністрянського, М. Стороженка⁵⁰,
Проф. І. Огієнка, Акад. А. Старкова, Проф. Барона М. А. Таубе,

⁴⁶ Точну дату листа не вказано. Реконструйовано за номером вихідної кореспонденції.

⁴⁷ **Михайло Возняк** (1881–1954) – український вчений, літературознавець, фольклорист. Навчався у Львівському університеті. Дійний член Наукового Товариства імені Шевченка. Академік Всеукраїнської Академії Наук та Академії наук УРСР.

⁴⁸ **Василь Зіньківський (Зеньківський)** (1881–1962) – український вчений, філософ, психолог. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Професор кафедри філософії Київського університету. Церковний та державний діяч. Міністр віросповідань уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського. З 1919 року за кордоном. В Югославії та Франції. Професор філософії Белградського університету, згодом Богословського православного інституту в Парижі.

⁴⁹ **Вячеслав Зайкин** (1896–1941) – український вчений, історик, правознавець. Закінчив Харківський університет. На еміграції у Польщі. Викладав у Варшавському університеті, згодом у Львівському університеті.

⁵⁰ **Микола Стороженко** (1862–1944) – український історик, педагог. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Учень

*Д-ра Панькевича*⁵¹.

Високоповажний Пане

Наукова Колегія Українського Наукового Інституту в Берліні бажала-б бачити Вас в числі своїх надзвичайних членів. Тому дозволяю собі звернутися до Вас з запитом: чи схотіли-б Ви прийняти вибір в надзвичайні члени Українського Наукового Інституту в Берліні.

З правдивою до Вас повагою
Директор Інституту

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 106. Машинопис. Оригінал. Точну дату листа не вказано. Реконструйовано за номером вихідної кореспонденції. Додано від руки прізвища: “Проф. В. Зіньківського, Проф. В. Зайкіна, Проф. Д-ра В. Старосольського, Проф. Д-ра Ст. Дністрянського, М. Стороженка, Проф. І. Огієнка, Акад. А. Старкова, Проф. Барона М. А. Таубе, Д-ра Панькевича”.

Володимира Антоновича. Член Київської Археографічної Комісії. Займався дослідницькою та педагогічною роботою. З 1919 року на еміграції. У Туреччині, згодом в Югославії.

⁵¹ **Іван Панькевич** (1887–1958) – український вчений, мовознавець, етнограф. Громадський діяч. Навчався у Львівському та Віденському університетах. З 1919 року на Закарпатті, в Ужгороді. Один із засновників та активний діяч Товариства “Просвіта” в Ужгороді.

Документ 11

*Лист професора барона Михайла Таубе до директора
Українського наукового інституту в Берліні професора
Дмитра Дорошенка від 17 березня 1927 року*

Берлін, 17 Марта 1927 г.

Г[осподину] Профессору
Д. И. Дорошенко. – Берлин.

Многоуважаемый Дмитрий Иванович!

В ответь на письмо Ваше отъ 15 Марта, спешу выразить Вам лично и, в Вашем лице, всей Научной Коллегии Украинскаго Научнаго Института искреннюю мою признательность за предложение избрать меня чрезвычайнымъ членомъ У[краинскаго] Н[аучнаго] И[нститута] въ Берлинѣ. Выражаю свое согласие на такой выборъ, я могу только быть благодарным за оказанную мне честь. – Съ искреннимъ почтениемъ

Проф[ессор] Бар[он] М. Таубе

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 136. Автограф. Оригінал.

Документ 12

*Лист Володимира Дорошенка до Українського наукового
інституту в Берліні від 18 березня 1927 року*

До Хвального Українського
Наукового Інституту
в Берліні.

Дуже дякую за почесну, хоч зовсім і не заслужену мною пропозицію обрання мене в члени Інституту. Радю прийму вибір і старатимуся по зможі відплатитися працею у виданнях Інституту.

З правдивим поважанням
Володимир Дорошенко

У Львові
18 / III. 1927.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 157. Автограф. Оригінал.

Документ 13

Лист професора Вячеслава Заїкина до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 20 березня 1927 року

До Високоповажаного Пана Директора
Українського Наукового Інституту.

У відповідь на Вашого листа з дня 15. березня с. р. маю за шану повідомити Вас, Високоповажаний Пане Директоре, що я з приємністю готовий прийняти вибір у надзвичайні члени Українського Наукового Інституту.

Разом із тим прошу Вас, Високоповажаний Пане Директоре, прийняти вирази моєї подяки за ласкаву увагу до моєї скромної наукової роботи.

Вячеслав Заїкин

20. III. 1927.
Warszawa – Praga.
Jagiellońska, 38, m. 2.
Internat Studium
Teologii Prawosławnej.
Polen.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 156. Автограф. Оригінал.

Документ 14

Лист академіка Арсенія Старкова до директора Українського наукового інституту у Берліні професора Дмитра Дорошенка від 23 березня 1927 року

Високоповажний Пане Професоре!

Дуже прошу Наукову Колегію Українського Наукового Інституту прийняти мою щирю подяку, та з великим задоволенням приймаю високе звання надзвичайного члена Інституту, тим більше, що за останні часи я працюю в галузях натуралістичної філософії, яка безпосередньо торкається завдань Наукового Інституту.

Дозвольте побажати Вашій Установі найширших успіхів на користь науки та Батьківщини.

З правдивою до Вас повагою
Академік проф[есор] Ар[сеній] Старків

Рига, 23/ІІІ 1927 р.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 132. Автограф. Оригінал.

Документ 15

Лист професора Володимира Старосольського до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 24 березня 1927 року

Прага 24/ІІІ 1927 р.

Високошановний Пане Директоре!

Письмом з 15 ц. м. Ви ласкаво мене питаєте, чи прийняв би я вибір в надзвичайні члени Укр[аїнського] Наук[ового] Інституту в Берліні. На це запитання я не можу відповісти інакше, як заявляючи, що вибір в члени кожної наукової установи, отже і Інституту, який знаходиться під Вашим керманням, я уважав би собі за честь.

Якщо Інститут згл[ядно] Його Наукова Колегія схотіла б обрати мене надзв[ичайним] членом, то я прохав би надіслати ласкаво мені статут чи правильник, з якого міг би я ознайомитися з обов'язками та правами надзв[чайних] членів Інституту.

Дякуючи щиро за евент[уальний] вибір, остаю з щирою до Вас, Пане Директоре, пошаною

В. Старосольський

Високошановному
Пану Директорові Укр[аїнського] Наук[ового] Інституту
Проф[есору] Дм[итру] Дорошенкові
в Берліні.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 134. Автограф. Оригінал.

Документ 16

*Лист директора Українського наукового інституту в Берліні
професора Дмитра Дорошенка до професора барона
Михайла Таубе від 29 березня 1927 року*

Берлін, 29. III. 1927.

УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
В БЕРЛІНІ
ч. 119.

До В[исоко]п[оважного] Пана Професора барона М. А. Таубе
Берлін.

Високоповажний Пане Професоре!

Маю честь Вас сповістити, що Наукова Колегія членів Українського Наукового Інституту в Берліні вибрала Вас на своїм останнім засіданні надзвичайним членом Інституту.

З правдивою до Вас повагою,

Директор Інституту⁵²

*ЩДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 137. Машинопис.
Оригінал. Підпису немає.*

Документ 17

*Лист директора Українського наукового інституту в Берліні
професора Дмитра Дорошенка до Володимира Дорошенка
від 2 квітня 1927 року*

Український
Науковий Інститут
в Берліні.
ч. 121

Берлін, 2. IV. 1927.

До В[исоко]п[оважного] Пана В. В. Дорошенка
у Львові.

Високоповажний Володимире Вікторовичу!

На підставі Вашої ласкавої згоди Наукова Колегія Українського Наукового Інституту в Берліні вибрала Вас Надзвичайним членом Інституту, про що маю честь Вас повідомити.

З високою до Вас пошаною
Директор Інституту

Аналогічні повідомлення вислані:

- ч. 121. п[ану] В. Дорошенко у Львові
- ч. 122. Проф[есору] А. Старкову у Ризи
- ч. 123. Проф[есору] Д[окто]ру В. Старосольському у Празі
- ч. 124. Проф[есору] В. Біднову у Празі

⁵² Підпису немає – Д. Б.

- ч. 125. Проф[есору] Д[окто]ру Б. Матюшенко у Празі
ч. 126. Проф[есору] В. Заїкину у Варшаві.

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 109 Машинопис.
Оригінал. Подібні листи були надіслані: В. Дорошенку (ч. 121),
професору А. Старкову (ч. 122), професору, доктору
В. Старосольському (ч. 123), професору В. Біднову (ч. 124),
професору, доктору Б. Матюшенку (ч. 125), професору В. Заїкину
(ч. 126)*

Документ 18

*Лист професора Бориса Матюшенка до директора Українського
наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка
від 11 квітня 1927 року*

Прага, 11 квітня 1927.

До В[исоко]п[оважного] Пана Професора Д. І. Дорошенка,
Директора Українського Наукового Інституту в Берліні.

Високоповажний Дмитре Івановичу!

Одержавши Ваше повідомлення з дня 2. 4. 1927, що мене обрано надзвичайним членом Українського Наукового Інституту в Берліні, прошу Вас прийняти мою подяку за виказану мені честь та запевнення, що в міру своїх сил буду спричинятися до розвитку цього нового аполітичного осередку української культури та науки за кордоном.

З високою пошаною
Проф[есор] Д[окто]р Б. Матюшенко

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 129. Машинопис.
Оригінал. Підпис Б. Матюшенка.*

Документ 19

Лист професора Івана Огієнка до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 18 квітня 1927 року

*Проф. Іван Огієнко⁵³
Warszawa, ul. Stalowa 25 m. 11*

*Хваліть Бога мовою рідною!*⁵⁴

До Українського Наукового
Інституту в Берліні.

Високодостойний
Пане Директоре!

Сердечно дякую за запропоновану мені в Вашому листі від 15. III. 1927 р. № 89 високу честь стати надзвичайним членом Українського Наукового Інституту в Берліні. На жаль, Вашого пропозиція прийняти не можу, бо проти моєї кандидатури в члени певне були якісь наукові перепони, коли мене не запрошено в члени при перших виборах.

Прошу прийняти вирази моєї глибокої пошани до Вас.

Проф[есор] І. Огієнко

Варшава,
18. IV. 1927.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 130. Автограф. Оригінал.

⁵³ **Іван Огієнко** (1882–1972) – український громадський, церковний, політичний та державний діяч. Науковець, мовознавець, лексикограф, історик церкви. Навчався у Київському університеті. Учасник Українських визвольних змагань. Міністр народної освіти Української Народної Республіки. Перший ректор Кам'янець-Подільського державного українського університету. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. На еміграції у Польщі. Після Другої світової війни на еміграції у Канаді.

⁵⁴ *Штемпель* “Проф. Іван Огієнко. Warszawa, ul. Stalowa 25 m. 11. *Хваліть Бога мовою рідною!*”

Документ 20

Лист професора Василя Біднова до Українського наукового інституту в Берліні від 19 квітня 1927 року

До Українського Наукового Інституту
в Берліні.

Повідомлення про вибори мене надзвичайним членом Інституту одержав. Дякую. Охоче, в міру потреби й можливості, допомагатиму науковій діяльності Інституту.

Професор Українського Університету в Празі Василь Біднов

19 квітня 1927 р.

Прага,

Vršovice, Ruska tř., č. 16.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 110. Автограф. Оригінал.

Документ 21

Лист директора Українського наукового інституту в Берліні до професора Олександра Лотоцького від 2 травня 1927 року

2. травня [192]7

№ 135.

До В[исоко]п[оважного] Пана Професора О. Лотоцького⁵⁵

в Празі.

⁵⁵ **Олександр Лотоцький** (1870–1939) – український громадський, політичний та державний діяч. Історик української церкви. Учасник Українських визвольних змагань. Державний контролер Української Народної Республіки. Міністр віросповідань Української Держави. Міністр ісповідань Української Народної Республіки. Голова Дипломатичної місії УНР в Османській імперії. На еміграції. Засновник та директор Українського наукового інституту у Варшаві.

Високоповажний Олександрє Гнатовичу!

Наукова Колегія Українського Наукового Інституту в Берліні бажала-б бачити Вас в числі своїх надзвичайних членів. Тому дозволяю собі звернутися до Вас з запитом: чи схотіли-б Ви прийняти вибір в надзвичайні члени Українського Наукового Інституту в Берліні.

З правдивою до Вас повагою
Директор Інституту

*ЩДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 127. Машинопис.
Оригінал.*

Документ 22

Лист академіка Арсенія Старкова до директора Українського наукового інституту у Берліні професора Дмитра Дорошенка від 5 травня 1927 року

Високоповажний Пане Професоре!

Вважаю за свій приємний обов'язок висловити Науковій Колегії Українського Наукового Інституту, а також і Вам окремо мою щирю і глибоку подяку за вибір в надзвичайні члени Інституту. Мрію весь час о тій великій годині, коли ми будемо мати змогу працювати на вільній Україні на користь славному народу українському.

З правдивою до Вас повагою
Академик професор
Ар[сеній] Старків

Рига 5.V. 1927.
Bulevard Kronvald 9

ЩДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 133. Автограф. Оригінал.

Документ 23

Лист доктора Івана Панькевича до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 9 травня 1927 року

Ужгород, дня 9. V. 1927.

Високоповажаний Пане Директоре!

Відносини на Підкарпаттю, як Вам може і відомо, уложилися так, що до тепер є ніяк не міг відписати на Ваше цінне письмо відносно моєї номінації надзвичайним членом Українського Наукового Інституту в Берліні.

В нормальних часах се дійсно було би великою честею стати в рядах наукових співробітників Вашого інституту – но в теперішніх се могло би рівнятися евентуальному звільненню мене із дотепер заниманої посади, бо я ще і не державний урядник. А вже хтось зробив на мене донос, що я маю “злуку з *Berlinem*” в зміслі політичним – а я тимчасом і приватно з ніким не кореспондую.

Для того буду дуже просити відсунути се іменування на час пізніших, коли тут пристрасті і упередження зміряться, о чім я Вас буду могли і сповістити.

Дякую дуже за Ваше прихильне відношення до мене та прошу при сій нагоді прийняти від мене вирази глибокого поважання

Вам щиро відданий
Д[окто]р Іван Панькевич
Ужг[ород], Павловича 15

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 131–131 зв. Автограф.
Оригінал.*

Документ 24

Лист директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до Афанасія Андрієвського від 11 травня 1927 року

11 травня 1927

До В[исоко]п[оважного] Пана Професора А. М. Андрієвського
в Празі.

Високоповажний Афанасій Михайлович!

Наукова Колегія Українського Наукового Інституту в Берліні бажала-б бачити Вас в числі своїх надзвичайних членів. Тому дозволяю собі звернутися до Вас з запитом: чи схотіли-б Ви прийняти вибір в надзвичайні члени Українського Наукового Інституту в Берліні.

З правдивою до Вас повагою
Директор Інституту

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 108. Машинопис.
Оригінал.*

Документ 25

Лист професора Олександра Лотоцького до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 25 травня 1927 року

До Високоповажного Пана Директора
Українського Наукового Інституту в Берліні
Проф[есора] Д. І. Дорошенка.

Високоповажний Дмитре Івановичу!

Сердечно дякую Вам за Ваші запити в ласкавому листі Вашому од 2 травня с. р.

Але на ближших, принаймні, два роки у мене вже укладено план наукової праці, який ледве чи дозволять сили мої здійснити. Тому брати на себе нові обов'язки значило б – ставити під небезпеку можливість їх виконання та не виправдати довіряя Високої Колегії.

Прийміть вислови щирої подяки та глибокої поваги до Вашої наукової установи, що провадить українську національну працю поза межами рідної землі на добро нашої Батьківщини.

З поважанням
Проф[есор] О. Лотоцький

25. V. 1927.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 128. Автограф. Оригінал.

Документ 26

Лист професора Вячеслава Заїкина до директора Українського наукового інституту в Берліні й професора Дмитра Дорошенка від 2 листопада 1927 року

2. XI. 1927.

Високоповажаний Пане Директоре!

З місяць тому назад вислав я до Вас широкого листа разом з офіційною заявою про мій вихід з числа членів Укр[аїнського] Наук[ового] Інституту в Берліні й проською вислати мені посвідку про моє відмовлення від гідності надзвичайного члена Укр[аїнського] Наук[ового] Інституту⁵⁶.

Але відповіді на сього листа і заяву від Вас не дістав. Очевидно або мій лист до Вас не дійшов або Ваша відповідь загубилася...

Тимчасом мені згадана посвідка про вихід з Укр[аїнського] Наук[ового] Інституту в Берл[іні] конче потрібна для представлення Сенат Варшавського Університету.

⁵⁶ Підкреслення в документі.

Отже дуже й дуже прохаю Вас числати мені сю посвідку як можна скоріше.

З високою пошаною та щирим поважанням
Вячеслав Заїкин

PS. В попереднім листі до Вас я докладно писав про ті обставини, що змусили мене подати долучену заяву про мій вихід з числа надзвич[айних] членів Інституту і взагалі про мої особисті справи. Не знаю, чи той лист дійшов до Вас.

З пошаною,
Вяч[еслав] Заїкин

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 144. Автограф. Оригінал.

Документ 27

Лист (заява) професора Вячеслава Заїкина до директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка від 2 листопада 1927 року

Ч. 291/7. XI. 1927.⁵⁷

До Пана Директора Українського Наукового
Інституту в Берліні

Вячеслава Заїкина
(Polen. Warszawa – Praga
Jagiellońska, 38, m. 2
Internat Studium Geologii
Prawoslawnij Uniwers. Warsz.)

Заява.

Сим маю за шану повідомити Вас, Пане Директоре, що з огляду на брак часу я не матиму можливості співпрацювати з

⁵⁷ *Дописано номер і дату вхідної кореспонденції – Д. Б.*

Українським Науковим Інститутом у Берліні й тому прохаю не вважати мене надалі членом Українського Наукового Інституту.

Разом з тим ласкаво прохаю Вас, Пане Директоре, вислати мені, по можливості в ближчій часі, посвідчення про відмовлення моє від гідності надзвичайного члена Укр[аїнського] Наук[ового] Інституту в Берліні.

Вячеслав Заїкин

2. XI. 1927.

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 145. Автограф. Оригінал.

Документ 28

Лист директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до професора Вячеслава Заїкина від 7 листопада 1927 року

7. падолиста [192]7

№ 291.

Посвідчення.

Отсим посвідчую, що 2. XI. 1927 р. вступила до Інституту заява від п[ана] проф[есора] Вячеслава Заїкина про те, що він виступає з числа надзвичайних членів Українського Наукового Інституту в Берліні. Тим самим він перестав бути з зазначеного числа надзвичайним членом Інституту.

Директор Інституту:

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 146. Машинопис.
Оригінал.*

Документ 29

Лист професора Степана Томахівського до Українського наукового інституту в Берліні від 5 вересня 1928 року

Lemberg, den 5. September 1928.

Ukrainisches Wissenschaftliches Institut in Berlin.

Ich melde hiermit meinen Austritt aus dem Personalbestande des Instituts an und bitte meinen Namen aus dem Verzeichnisse seiner Mitglieder unmittelbar streichen zu wollen.

In vorzüglicher Hochachtung
S. Tomaschivsky

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 201. Машинопис.
Оригінал. Німецька мова. Підпис С. Томахівського.*

Документ 30

Лист директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до професора доктора Степана Томахівського від 8 листопада 1928 року

8. листопада [192]8

Ч. 899.

До В[исоко]п[оважного] Пана Професора
Доктора С. Томахівського

у Львові.

Високоповажний Пане Професоре!

З доручення Наукової Колегії Українського Наукового Інституту в Берліні маю честь Вас сповістити, що Вашу заяву від 5. IX. 1928 р. про Ваш вихід з числа членів Інституту, Наукова

Колегія на своєму засіданні з 27. XI. прийняла до відома.

З високою повагою

Директор Інституту:

ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 200. Машинопис.

Оригінал.

Документ 31

*Список надзвичайних членів Українського наукового інституту
в Берліні*

Спис

надзвичайних членів Українського Наукового Інституту в Берліні.

Проф. Д. Антонович*

Univ. Prof. D. Antonovych
Praha, Nusle Jaromirova 245

Проф. В. Біднов⁵⁸ Univ. Prof. V. Bidnow, Warszawa – Praga,
Sigmuntowska, 6, m. 3.⁵⁹

Проф. Л. Білецький

Univ. Prof. L. Bileckyj
Praha II, Ukrajinský
Pedagogičný Ústav,
Školská ul., 8.⁶⁰

⁵⁸ **Василь Біднов** (1874–1935) – український вчений, історик, історик української церкви. Навчався в Київській духовній академії. Член Катеринославської вченої архівної комісії. Громадський та державний діяч. Член Української Центральної Ради. Викладав в Українському державному університеті у Кам'янці-Подільському. На еміграції. В Чехословаччині. Професор Українського вільного університету в Празі, Української господарської академії в Подєбрадах. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. Згодом у Польщі. Професор Варшавського університету.

⁵⁹ Адресу додано від руки.

⁶⁰ Адресу додано від руки.

Проф. Др. І. Горбачевський⁶¹ Univ. Prof. Dr. I. Horbačevský
*Dobřichovice u Prahy, villa Rady Haeringa.*⁶²

п. В. Дорошенко⁶³ W. Doroszenko
Lwów, Czarnieckiego 24

Проф. В. Заїкін⁶⁴ Prof. W. Zajikyn
Warszawa – Praga, Jagiellońska, 38, m. 2.
Internat Studjum Teologii Prawosławnej⁶⁵

Проф. Др. О. Колесса⁶⁶ Univ. Prof. Dr. A. Kolessa
Praha – Vinohrady, Korunni tř. Č. 6 I

⁶¹ **Іван Горбачевський** (1854–1942) – український вчений, хімік, біохімік, епідеміолог, гігієніст. Громадсько-політичний та освітній діяч. Вивчав медицину у Віденському університеті. Професор, декан медичного факультету, ректор Карлового університету в Празі. Академік Всеукраїнської Академії Наук. Професор Українського вільного університету у Відні та Празі, згодом ректор університету. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

⁶² *Адресу додано від руки.*

⁶³ **Володимир Дорошенко** (1879–1963) – український вчений, бібліограф, історик, літературознавець, перекладач. Громадсько-політичний діяч. Член Наукового Товариства імені Шевченка. Бібліотекар, голова бібліографічної комісії НТШ. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. На еміграції. В Чехословаччині, Німеччині, США.

⁶⁴ Див. прим. 49.

⁶⁵ *Закреслено червоним олівцем. Професор В'ячеслав Заїкин вийшов зі складу надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні.*

⁶⁶ **Олександр Колесса** (1867–1945) – український вчений, літературознавець, мовознавець. Громадсько-політичний діяч. Навчався у віденському університеті. Викладав у Львівському університеті. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. На еміграції. В Чехословаччині. Професор Карлового університету в Празі. Один із засновників, професор, кількарарозовий ректор Українського вільного університету у Відні та Празі. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

п. І. Кревецький	I. Kreweckyj Lwów, Czarnieckiego 24
Др. І. Крип'якевич	Dr. I. Krypiakewycz Lwów, Domagaliczów 9/II
Др. В. Коростовець ^{*67}	Dr. W. v. Korostowetz Wilmersdorf 15, Pariserstr. 24
Др. З. Кузеля	Dr. Z. Kuziela Charlottenburg, Suarezstr. 46, IV.
Доц. Х. Лебідь-Юрчик	Dr. Ch. Lebid'-Jurtschyk <i>Luck na Wolynju, Rogowa, 8 a</i> ⁶⁸
Проф. Др. Б. Лепкий	Univ. Prof. B. Lepkyj Kraków, Senatska 21
Проф. Др. Б. Матюшенко ⁶⁹	Univ. Prof. Dr. B. Mat'ušenko

⁶⁷ **Володимир Коростовець** (1888–1953) – український журналіст. Громадсько-політичний діяч, дипломат. Один з організаторів Українського наукового інституту в Берліні.

⁶⁸ *Адресу додано від руки.*

⁶⁹ **Борис Матюшенко** (1883–1944) – український вчений, професор медицини, лікар-гігієніст. Громадсько-політичний та державний діяч. Закінчив медичний факультет Київського університету. Активний учасник Української революції. Очолював медично-санітарну управу при генеральному секретаріаті внутрішніх справ. Завідувач департаменту здоров'я міністерства здоров'я та опікування. Міністр здоров'я та опікування Української Народної Республіки. Член української делегації на Паризькій мирній конференції. Голова дипломатичної місії УНР в Бельгії. Голова Закордонного бюро Українського Червоного Хреста. Професор Українського вільного університету в Празі. Один з організаторів Української господарської академії в Подєбрадах. Професор Карлового університету в Празі. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Один із засновників та багаторічний голова Спілки українських лікарів Чехословаччини. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

*Praha II, Stěpánská, 49^{II} Ukr. Univ.*⁷⁰

Проф. О. Одарченко

Univ. Prof. A. Odarčenko
Praha – Vinohrady, Ripská ul. 5

Проф. Др. С. Смаль-Стоцький

*Praha II. Na Poříčí, Hotel
Imperial.*⁷¹

Проф. Акад. А. Старков⁷²

Prof. A. Starkow
Riga, Bulevard Kronwald 9. Latwie⁷³

Проф. Др. В. Старосольський⁷⁴

Univ. Prof. V. Starosolskyj,
*Lwów
Kraszewskiego, 23.*⁷⁵

Проф. Др. Бар. М. Таубе⁷⁶

Univ. Prof. Baron M. v. Taube

⁷⁰ *Адресу додано від руки.*

⁷¹ *Адресу додано від руки.*

⁷² **Арсеній Старков** (1874–1927) – вчений анатом, хірург. Професор Московського, Київського, Латвійського університетів. Академік Всеукраїнської Академії Наук. На еміграції. В Чехословаччині. Професор Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова. Згодом в Латвії. Професор медичного факультету Латвійського університету.

⁷³ *Закреслено. Професор Арсеній Старков помер 18 грудня 1927 року.*

⁷⁴ **Володимир Старосольський** (1878–1942) – громадсько-політичний діяч. Український вчений, соціолог, правник. Навчався в Краківському, Львівському, Віденському, Берлінському та Гайдельберзькому університетах. Професор Українського державного університету в Кам'янці-Подільському. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. На еміграції в Австрії та Чехословаччині. Професор Українського вільного університету. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні. 1927 року повертається до Львова. Займається адвокатською діяльністю.

⁷⁵ *Адресу додано від руки.*

⁷⁶ **Барон Михайло фон Таубе** (1869–1961) – вчений, історик, юрист, дипломат. Закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Викладав у Харківському та Петербурзькому університетах. З 1917 року на еміграції у Фінляндії, Швеції, Німеччині, Франції. Викладав юридичні

Berlin W. 30. Bambergerstr. 15
*Eisenacherstr. 10, Pension Albrecht.*⁷⁷

Проф. Др. С. Томашівський Prof. S. Tomaszewski
Lwów, ul. św. Teresy 2^B.⁷⁸

Проф. Др. В. Тимошенко Prof. V. Timoschenko
2012 Washtenaw Ave
Ann Arbor Michigan.⁷⁹

Проф. Д. Чижевський Prof. D. Čizevskyj, *Praha VII,*
*Na Rokošce, č. 1370.*⁸⁰

Проф. В. Щербаківський Univ. Prof. W. Ščerbakivskyj
*Praha – Žižkov, Fibichová, 16, byt 8.*⁸¹

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп 1, спр. 13, арк. 100–101. Машинопис.
Оригінал. Правки зроблені від руки.*

науки у європейських університетах. Надзвичайний член Українського наукового інституту в Берліні.

⁷⁷ Адресу додано від руки.

⁷⁸ Закреслено. Професор, доктор Степан Томашівський вийшов зі складу надзвичайних членів Українського наукового інституту в Берліні.

⁷⁹ Адресу додано від руки.

⁸⁰ Адресу додано від руки.

⁸¹ Адресу додано від руки.

Документ 32

Лист директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до районного суду Берлін-Мітте від 16 вересня 1930 року

1363/2

16. September 1930.

Ad 94.VR.4920./24.
Vereinsregistersache

An das Amtsgericht Berlin – Mitte.
Berlin, C 2, Stralauerstrasse 44/45

Auf Ihre Aufforderung vom 2. 9. 1930. beehre ich mich nachstehend die Liste der Vorstands-(Kuratoriums-) Mitglieder des Vereines zur Förderung der ukrainischen Wissenschaft und Kultur zu übermitteln.

Vorsitzender:

1. Geheimrat Dr. W. Frisch, Direktor der Dresdner Bank. Berlin, Charlottenburg 2., Sophienstrasse 32.

Stellvertreter des Vorsitzenden:

2. Beamter der Preußischen Zentral- Boden- und Pfandbank, Alexander Skoropys von Joltuchowsky. Berlin Schlachtensee, Wannsee-strasse 9

Mitglieder:

3. Exzellenz Dr. Wilhelm Groener, Reichswehrminister. Berlin W. 10, Königin Augusta Strasse 38–42.

4. Universitäts-Professor Demeter Doroschenko Direktor des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes. Berlin Friedenau, Peter Vischer-Strasse 19.

5. Professor Dr. Max Vasmer, Direktor des Slawischen Institutes an der Berliner Universität. Berlin Wilmersdorf, Bartstrasse 55.

6. Professor Dr. A. Palme, Prof. an der Berliner Universität. Berlin W. 57. Bülowstrasse 67.

7. Geheimrat Dr. Max Sering, Universitätsprofessor. Berlin Dahlem Luciusstrasse 9.

8. Doktor S. G. Keller, Universitäts-Dozent. Stuttgart, Eugenplatz I., Württembergische Landesbibliothek.

9. Professor Dr. I. Mirtschuk. Berlin Steglitz, Altmarkstrasse 3 a.

10. Doktor Wladimir v. Korostowetz. Berlin Charlottenburg, Reichsstrasse 50.

11. Doktor Marian Panczyszyn, Polen, Lemberg, Kluszynska 3.

*D. Doroschenko m. p.*⁸²

Direktor des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes.

*ЦДАВО України, ф. 4158, оп. 1, спр. 13, арк. 272–273. Машинопис.
Оригінал. Німецька мова.*

Документ 33

Лист колишнього директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до редакції газети “Діло” (Львів) від 3 серпня 1932 року

“Діло” (Львів), Ч. 174, вівторок 9 серпня 1932 року.

3 листів до редакції

Високоповажний Пане Редакторе!

Дозвольте просити Вас умістити осьього мого листа, в справі Українського Наукового Інституту в Берліні, на сторінках “Діла”, яке завжди з такою увагою стежило за науковою діяльністю Інституту і так пильно нотувало кожний прояв цієї діяльності.

З тяжким серцем забираю я цим разом голос у справі Інституту, занадто бо неприємна ця справа сама по собі, а для мене особисто – тяжка й болюча, та примушує мене до цього лист Ол. Філ. Скорописа-Йолтуховського, уміщений в ч. 160 “Діла” з дня 23 липня ц. р. Я вважаю за свій обов’язок виправити деякі неточності цього листа, які не зовсім вірно освітлюють становище Інституту. Перш за все я мушу заявити, що слова п. Скорописа-Йолтуховського, якого я зрештою дуже поважаю за його ідейність, відданість українській справі (особливо за його вповні безкорисну

⁸² *Написано від руки.*

й перейняту почуттям громадського обов'язку працю на становищі заступника голови Кураторії Українського Наукового Інституту в Берліні) і за його заслуги в минулому, – слова його про те, що мені, як директорові Інституту в рр. 1926/1931 “ніколи ніхто не ставив ніяких перешкод у розвитку наукової діяльності”, на жаль, не зовсім відповідають дійсності.

Для пояснення мушу сказати, що від самого початку нашої спільної з п. Скорописом-Йолтуховським праці, в мене, як директора Інституту та, в нього, як заступника Кураторії, виявилась певна розбіжність наших поглядів на характер і завдання Інституту: п. Скоропис-Йолтуховський заступав погляд, що Український Науковий Інститут в Берліні повинен виконувати завдання загального національно-агітаційного характеру, я-ж був тої думки, що Інститут має бути виключно науковою установою. Ця розбіжність поглядів, при постійнім втручанні Кураторії (я маю на увазі виключно її українських членів, бо німецькі взагалі до внутрішнього життя Інституту не втручались, а в поглядах на завдання Інституту були тої думки, що і я, себто, що Інститут повинен провадити виключно наукову діяльність) до наукової діяльності Інституту, безперечно утруднювала мені цю діяльність.

У зв'язку з поглядом п. Скорописа-Йолтуховського на завдання Українського Наукового Інституту стоїть і його оцінка діяльності Інституту за той час, коли я мусів зовсім усунутись від усякої в ній участі (з грудня 1931 р.): певна річ, що згідно з його поглядом, ця діяльність після мого усунення “не тільки не стратила на своїй науковості та інтенсивності, але, навпаки, виявила в порівнянні з попередніми роками більшу активність у напрямку скріплення зв'язків із закордонними чинниками”. Хай буде так, – не мені, розуміється, бути суддею своєї власної праці, але мушу сказати, що я завжди тримався засади, що праця Інституту повинна виявлятися не так у “скріпленні зв'язків”, як у *власній*⁸³ продуктивній праці на полі науки (наукові курси й виклади, видавництво, підготовка молодих наукових сил), яка одна тільки й могла завоювати для Інституту признання в очах закордонних наукових чинників. Як слушно зауважила редакція “Діла” з приводу листа п. Скорописа-Йолтуховсь-

⁸³ Курсив в тексті – Д. Б.

кого, сам факт, що Інститут позбувся половини своїх дійсних членів і всіх асистентів, уже свідчить про те, що його теперішня наукова⁸⁴ діяльність не може бути такою продуктивною, як раніше.

А що стосується “скріплення зв’язків”, то як воно виглядає на ділі, свідчить факт листа до редакції “Діла” проф. М. Фасмера, який, як директор Слов’янського Інституту при Берлінському Університеті, виявив як найбільшу прихильність до нашого Інституту, дав йому до диспозиції помешкання свого Інституту (доки Український Науковий Інститут протягом першого року не дійшов до власної хати), свою багату бібліотеку і відкрив для друку праць членів Інституту “Zeitschrift für Slavische Philologie”.

На останку я хочу ствердити один факт зрештою відомий, а саме – хто дав ініціативу до заснування Українського Наукового Інституту в Берліні. Вважаю за потрібне це зробити тому, що в нашій пресі (маю на увазі ч. 151 “Нового Часу”) появились неправдиві уваги щодо цього. Отже фактом є, що Український Науковий Інститут у Берліні був заснований з ініціативи й заходами пана Гетьмана Павла Скоропадського. І ому дивно чути голоси, ніби Інститут зробився “останніми часами” його “доменою”. Очевидно, що в організації Інституту, в покликанні дійсних членів, формуванні Кураторії він мав рішачий голос. Але далі Інститут почав жити власним життям, і коли нині він опинився в такому стані, як сьогодні, то відповідальність за це в першій мірі несуть самі його співробітники й українські члени Кураторії. Хто саме з них, розсудити це, очевидно, може тільки хтось третій – сторонній.

Дмитро Дорошенко.

Прага, 3. серпня 1932 р.

“Діло” (Львів), ч. 174, вівторок 9 серпня 1932 року.

⁸⁴ Курсив в тексті – Д. Б.

Документ 34

Лист колишнього директора Українського наукового інституту в Берліні професора Дмитра Дорошенка до Голови Наукового Товариства імені Шевченка у Львові професора, доктора Івана Раковського від 3 грудня 1937 року

Варшава, 3 грудня 1937 р.

Високоповажний Пане Професоре,

Ваш лист з дня 24. XI передано мені лише вчора 2. XII., через що відписую до Вас з деяким запізненням.

Хочете, щоб я Вам подав інформації в справі мого уступлення з посади директора Українського Наукового Інституту в Берліні й обняття тої посади др. Мірчуком. Добре! Розкажу Вам про цю справу, хоч міг би повторити за поетом: *infandum, regina, jubes renovare dolorem!*⁸⁵ – бо справа ця для мене була в свій час дуже болюча, і я ось тільки за останніх пару років трохи заспокоївся від неї. Подаю тільки для Вашої особистої відомості, довірно, а там нехай воно зберігається у Вашім архіві, як матеріал для будучого історика української еміграції. Зауважу при тім, що зовсім не маю наміру чимсь пошкодити д-ру Мірчукові, тим більше, що не вважаю його за погану людину, і на всю цю справу, повторюю, дивлюся як на річ минулу, що належить до історії.

Мушу трохи докладніше писати, щоб Вам було ясніше. Одже справа виглядала так. – Від самого засновання Українського Наукового Інституту влітку 1926 р. змагалися в його проводі дві течії: одну репрезентував я, стоячи на тім, що Інститут має бути аполітичний і безпартійний, друга, репрезентована самим Гетьманом П. Скоропадським, В. Липинським, Ол. Скорописом та іншими, хтіла, щоб Інститут був “гетьманською” установою, щоб стипендії видавалися головно членам або симпатникам гетьманського руху, щоб де лиш можна, підкреслювалося “гетьманський” характер Інституту на зовні і т. й. З тої розбіжності поглядів випливала постійна

⁸⁵ *З лат.: нечувано, королево, наказувати відновити страждання – Д. Б.*

внутрішня боротьба між мною і п. Скорописом, який в характері заступника голови Кураторії хотів сам керувати життям Інститута, в тім числі й напрямком його наукової діяльності. Цю боротьбу постійно обсервував др. Мірчук, який навпаки – виявляв щодо п. Скорописа уступчивість і зрозуміння. І це правдоподібно піддало йому думку самому зайняти місце директора, що, очевидно, було би приємніше і для п. Скорописа в його “автократичних” стремліннях. Так воно пізніше, як побачимо, і сталося.

Треба Вам сказати, що до д-ра Мірчука я ставився дуже добре: це я його запросив у дійсні члени Інститута, перевів його номінацію; я вважав (і вважаю досі) д-ра Мірчука за людину порядну, працювиту, хоч і не дуже талановиту щодо науки, і за безумовно щирого українця. Ми з ним дуже добре співпрацювали, я ні з чим від нього не таївся, не отвирав ні одного листа без нього, так що у нас властиво була “діархія”, а не монархія (Липинський був хорий, а В. Залозецький зайнятий був більше своїми фаховими мистецькими справами), я навіть уважав д-ра Мірчука в душі за свого наступника в будуччині, і мені й на думку не спадало, що він підкопується під мене.

Тим більшою несподіванкою було для мене, коли др. Мірчук одного разу, десь в червні 1930 р., заявив мені: чи не відступив би я йому директорство в Інституті, бо для мене, мовляв, воно не має великого значення, а для його “карієри” (др. Мірчук так і висловився) важно, щоб він побував директором. Це фатальне слово “карієра” мене просто приголомшило – о стільки дико було мені почути, що хтось з нас може служити українській справі за-для карієри! Я відповів, що готовий передати йому директорство, але треба, щоб усе було зроблено конституційно, з захованням певного декорума; одже я радив зачекати до осені, поки я не переведу номінацію в дійсні члени д-ра Кузелі на місце Липинського, що саме перед тим уступив з Інститута. Для пояснення скажу Вам, Пане Професоре, що Інститут, задуманий властиво в трійку Гетьманом, Липинським і мною, не передбачав виборів директора; було вирішено, що ним буду я, і ніхто інший; але, коли я сам же опрацьовував статут Інститута, то мені ніяково було зазначати в ньому, що директор запрошується Кураторією без означення терміну, і я сам вставив пункт (мимо спротиву Гетьмана), що директора що-два

роки вибірає колегія дійсних членів, яких було четверо. Один раз у 1928 році формальність цих виборів була вже переведена, тепер в липні 1930 року мали бути другі вибори. З огляду на непримириму ворожість д-ра Залозецького до д-ра Мірчука, вибрати д-ра Мірчука ніяк не було можна, бо супроти евентуального мого голосу за д-ра Мірчука – др. Залозецький подав би голос проти. Тому я й радив зачекати, поки я переведу номінацію д-ра Кузелі, і тоді його й моїм голосом можна було формально перевести вибір д-ра Мірчука по Моїм зреченні кандидувати на директора. Але др. Мірчук на таку мою пропозицію відповів, що коли чекати, то можна дочекатись того, що й сам Інститут перестане існувати ...

І справді, др. Мірчук, не чекаючи довго, на другий же день по розмові зі мною попросив п. Скорописа скликати надзвичайні збори української частини Кураторії (пленум – з участю німців – сходився 2–3 рази на рік, а українська частина, на чолі якої стояв п. Скоропис, засідала що-тижня, як постійна “ділова” установа), запросити на ці збори самого Гетьмана. Коли всі зійшлися, др. Мірчук взяв слово і почав читати акт оскарження проти мене, як проти директора, вичисляючи всі мої промахи, гріхи, невміле ведення діла і т. д. При чім виявилось, що він мав усе те списане на папері: він, показалося, від самого 1926 року провадив чорну лісту моїх гріхів, записував їх хронологічно і тепер оголошував їх публічно. Самий факт такого виступу д-ра Мірчука, а особливо те, що ніхто з присутніх, починаючи з Гетьмана, не запротестував проти самої форми* такого ніякими статутами не передбаченого, імпровізованого суду над головою установи, закликаним навіть не присутніми, а іншими людьми, цей факт так мене обурило, що я заявив, що зрікаюся директорства. (*А який був зміст, про це дає поняття таке обвинувачення мене: я не віддав візиту єпископу Бучкові. Так, я не віддав, але на просьбу самого єпископа Бучка, який, коли я запитав його про його адресу, сам просив мене доконувати цієї формальності, бо він не буде вдома або скоро виїздить – щось такого. Або знов: я вийшов з половини академії в честь митрополита Шептицького. Дійсно вийшов, але чому? На тій академії я був головним прелегентом; скінчив свій відчит, аж підходить до мене п. Скоропис і просить піти з ним до будинку Інституту: ми там були перед академією, і він забув у мене в кабінеті теку, а в теці важні службові папери з банку, де він

служив. Нема що робити, мусив я покинути академію і йти визволяти теку, бо в мене ключи, а вже пізно, п. Скоропис живе поза містом (я так само). Поки справились – уже пізно вертати на академію, поїхали кожен до-дому. От з таких дурниць складалися обвинувачення.)

Гетьман на другий день приїхав знов до Інституту і за-для форми просив мене залишитись, а коли я настоював на тім, що залишитись не можу, вийшов до другої кімнати і запропонував директорство д-ру Мірчукові, на що той відразу згодився.

Але на тім ще не скінчилося. Коли я зложив заяву, що “бажаючи мати більше вільного часу для наукової праці, хочу залишити директорство з його адміністраційними обов’язками”, німці моєї димісії не прийняли; голова Куратори, директор Дрезденського Банку др. Фріш, почав мене умовляти залишитись “в ім’я інтересів Інституту”. Очевидно, що коли чужі люди просили мене в ім’я інтересів української установи залишитись, я не міг відмовити і взяв свою димісію назад. Але тоді образився Гетьман, який уже почав був агітувати перед окремими членами Кураторії – німцями, щоб згодились на номінацію д-ра Мірчука: мовляв Гетьмана я не послухав, коли той просив мене лишитись, а от чужих людей, німців, – послухав! Відносини стали дуже напружені. Так протяглося ще цілий рік до кінця 1931 року; тоді німецькі чинники, які субвенціонували Інститут, заявили, що на 1932 рік вже більше субвенціонувати не будуть. З огляду на те, що без платні вижити в Берліні я не міг, довелося під новий рік переїхати до Праги (куди я протягом 4-х років що-тижня їздив з Берліна викладати на чеськім і українськім університетах). Проф. Мірчук залишився, бо він мав заробіток з лекцій польської мови і культури у високій торгівельній школі в Берліні. Сталось так, що по моїм виїзді кошти для Інституту знайшлися знову і, тому що при виїзді з Берліна я, на просьбу п. Скорописа, формально доручив виконувати обов’язки директора п. Мірчукові, то він і залишився директором, та й є ним по сей день. Я ж зірвав з Інститутом усякі зв’язки, зважаючи ще на цілий ряд некоректностей що-до мене з боку п. Скорописа, про які не варто й оповідати, бо й без того ціле це оповідання дуже нудне й не цікаве.

От як було фактично, і от чому я, несподівано для себе самого, залишив працю в Берліні, до якої був звик і в яку вкладав усю душу.

Одним з наслідків цієї “директорської” історії було й те, що я розійшовся і з Гетьманом Скоропадським – тихо, без сварки, з захованням про людське око усіх апарансів. Небіжчик Липинський, коли розпочалася ціла ця історія з директорством, станув рішуче по моїм боці і намовляв мене до “рішучих виступів”. Але я не хотів збільшувати хронічної усьобиці ще одним скандалом і усунувся тихо, на стільки тихо, що от Ви, Пане Професоре, й досі не знали причину мого виїзду з Берліна й запитуєте, чи правда, що в тій історії між мною й д-ром Мірчуком зайшли якісь непорозуміння!

Прикро мені все це писати, хоч воно вже минуло й переболіло, та що робити: хай залишиться, як матеріал для історії. А що до д-ра Мірчука, то ще раз скажу: я не вважаю його за непорядну людину, але його опанував був біс честолюбства, і він дав себе спокусити отою нещасною амбіцією, – і подумати: яка там особлива честь бути директором еміграційної установи, на чужі гроші, в залежності і від своїх, і від чужих, а тимчасом за-для цієї марної слави людина забуває всяку товариську етику і робить вчинок, якого їй самій напевно сором у душі!

Вибачайте, що забрав Вам стільки часу своєю писаниною. Щиро Вас поважаючий і відданий Вам Д. Дорошенко.

P. S.:

Написавши вже листа, не міг я вдержатись, щоб не додати цього *post-scriptum*'а: мені здається, що не було би справедливим, коли б Ви, Пане Професоре, яко Голова Наукового Товариства ім. Шевченка, при вирішенні справи кандидатури д-ра Мірчука брали критерієм тільки його відношення до мене; хоч я й вірно представив Вам фактичний перебіг справи, а все таки я в їй – сторона, одже абсолютно безстороннім бути не можу; тут би треба було додержитись правила: *audiatur et altera pars*⁸⁶. Я гадаю, коли вільно мені висловити свою думку, що критерієм треба брати лише наукові заслуги кандидата. Запримічу тут ще що др.Мірчук, хоча й справді не виявляв якогось таланту до науки, але при своїй працьовитості міг би бути корисним для української науки, але директорство як раз його й губить: захоплений адміністраційними й організацій-

⁸⁶ *З лат.: вислухати різні сторони – Д. Б.*

ними справами (до яких він має справді хист), він занедбав науку і коли й виступає, особливо перед чужинцями, то виходить іноді чистий скандал, як от недавно було з ним в Königsberg’u: оповідав мені свідок, професор того університету, що виклад д-ра Мірчука про російську і українську демонологію був такий фантастичний, що навіть німці зауважили, хоч і промовчали з чемності. А все через те, що за біганиною та смиканиною нема часу сісти й порядно щось вистудіювати! Мало того, щоб диригувати науковим Інститутом, треба би чимсь імпонувати німцям і з погляду науки, адже ж це німці, а не якісь там ботокуди, для них наука має бути наукою, а не лиш голосними фразами про науку.

References

BORSHCHAK I., (1951), Lysty D. Doroshenka do S. Melhunova [un:] “Ukraina”, Paryzh, ch. 6, s. 485–486. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), Do istorii konfliktu 1930–1931 rokov v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini: lysty Dmytra Doroshenka i Oleksandra Skoropysa-Yoltukhovskoho do Holovy Naukovoho tovarystva imeni Tarasa Shevchenka u Lvovi profesora Ivana Rakovskoho [in:] Ukrainске arkhivoznavstvo: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy. Naukovi dopovidi Vseukrainskoi konferentsii. Kyiv, 19–20 lystopada 1996 roku, K., ch. I, s. 268–279. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), Dva pohliady na istoriiu konfliktu 1930–1931 rokov v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini [in:] “Naukovi Zapysky. Instytut ukrainskoi arkhеоhrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, K., t. 2, s. 474–490. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), Naukovo-orhanizatsiina, vykladatska ta doslidnytska diialnist D. I. Doroshenka v pershyi period isnuvannia Ukrainського naukovoho instytutu v Berlini (1926–1931 rr.) [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkhеоhrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv”, K., t. 2, s. 491–511. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (1997), Pedahohichna ta naukovo-doslidnytska diialnist D. I. Doroshenka v ukrainskykh vyshchykh uchbovykh zakla-

dakh ta naukovykh ustanovakh u Prazi [in:] “Visnyk Kyivskoho derzhavnogo lnhvystychnoho universytetu. Doslidzhennia molodykh vchenykh. Seriia: «Istoriia, ekonomika, filosofii». Zbirnyk naukovykh prats kafedry istorii Ukrainy” / Vidp. red. Yu. I. Tereshchenko, K., vyp. 1, ch. 1, s. 121–145. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Pershyi period diialnosti Ukrainського naukovooho instytutu v Berlını (1926–1931) Za materialamy Berlinskoï derzhavnoi biblioteky Prusskoï kulturnoi spadshchyny [in:] “Pamiatky: arkeohrafichniy shchorichnyk / Derzhavna arkhivna sluzhba Ukrainy, Ukrainьkyi naukovo-doslidnyi instytut arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva”, K., t. 12, s. 158–172. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Ukrainika v Arkhivi Universytetu Humboldta (Berlin, Nimechchyna). Materialy do biohrafii profesora doktora Ivana Mirchuka [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukraïnskoï arkeohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, K., t. 22, s. 312–327. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2011), Z zhyttia ukraïnskoï emihratsii v Yevropi: Lysty Dmytra Doroshenka do Yana Tokarzhevskoho-Karashevycha ta Oksany Tokarzhevskoi-Karashevych [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukraïnskoï arkeohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, K., t. 23, s. 333–347. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Diialnist Tovarystva pidtrymky ukraïnskoï nauky ta kultury v Nimechchyni (za materialamy Arkhivu Federalnoi Zemli Berlin) [in:] “Chornomorskyi litopys: Naukovyi zhurnal”, Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnogo universytetu im. Petra Mohyly, vyp. 5, s. 142–164. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Diialnist Ukrainського tovarystva dopomohy bizhentsiam v Nimechchyni. Za materialamy Arkhivu Federalnoi Zemli Berlin (Berlin, Nimechchyna) [in:] “Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal”, № XVI–XVII, s. 112–132. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Dokumenty z istorii diialnosti Ukrainського naukovooho instytutu v Berlını v Arkhivi Universytetu Humboldta (Berlin, Nimechchyna) [in:] “Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: Zbirnyk naukovykh prats”, Mykolaiv: Vydavnytstvo Chornomorskoho derzhavnogo universytetu im. Petra Mohyly, vyp. 8, s. 170–185. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Epistoliarni dzherela ukraïnskoï emihratsii. Lysty Dmytra Doroshenka do Mykoly Storozhenka (1925–1928 rr.) [in:]

“Ukrainskyi arkhеohrafichnyi shchorichnyk. Nova seriiа”, K., vyp. 16/17, s. 438–530. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Evoliutsiia ideino-politychnykh pohliadiv Dmytra Doroshenka ta yoho uchast v ukrainskomu hetmanskomu rusi [in:] “Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal”, № XIV–XV, s. 95–113. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2012), Nauka ta polityka v zhytti ukrainskoi emihratsii. Lysty Dmytra Doroshenka do Serhiia Shelukhyna [in:] “Kyivska starovyna”, № 2, s. 98–113. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Dva “nimetski” periody zhyttia i diialnosti profesora Dmytra Doroshenka u yoho lystuvanni z Yevhenom Bachynskym [in:] Zahartovana istoriiei. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu profesora Nadii Ivanivny Myronets z nahody 80-littia vid dnia narodzhennia / Zbirnyk naukovykh prats / Uporiadn. V. I. Piskun. Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, K.: Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy, s. 285–320. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2013), Epistoliarni dzherela do istorii mizhvoiennoi ukrainskoi emihratsii u Nimechchyni: lystuvannia Dmytra Doroshenka z Andriiem Zhukom (1926–1930) [in:] “Naukovi zapysky. Instytut ukrainskoi arkhеohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy”, K., t. 27, s. 382–448. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Dzherela z istorii diialnosti Ukrainskoho akademichnoho tovarystva pry Ukrainskomu naukovomu instytuti v Berlini: protokoly zasidan upravly tovarystva [in:] “Siverianskyi litopys”, № 6, lystopad–hruden, s. 144–166. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Naukova diialnist Ukrainskoho akademichnoho tovarystva pry Ukrainskomu naukovomu instytuti v Berlini u 1928–1932 rokakh [in:] “Chornomorskyi litopys: Naukovi zhurnal”, Mykolaiv: Vydavnytstvo ChDU imeni Petra Mohyly, vyp. 10, s. 169–190. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2014), Osobovi spravy ukrainskykh uchenykh v arkhivi Universytetu Humboldta v Berlini: Zenon Kuzelia, Viktor Leontovych, Ivan Mirchuk [in:] “Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu”, vyp. 41, s. 182–187. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2017), Druzhyna istoryka. Lysty Mykoly Mykolaiovycha Arkasa-Molodshoho do Natalii Mykhailivny Doroshenko [in:] “Ucraina Magna”, vol. II, s. 358–391. [In Ukrainian].

BURIM D. V., (2025), Do istorii vykhodu v svit “Ukrainsko-nimetskoho slovnyka” Zenona Kuzeli ta Yaroslava Rudnytskoho 1943 roku [in:] Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia. Priorytety sohodennia ta perspektyvy: materialy Mizhnar. nauk. konf. (1–3 zhovt. 2025 r.): u 2 t. / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, Asots. b-k Ukrainy; vidp. red. O. M. Vasylenko, Kyiv, t. 2, s. 323–327. [In Ukrainian].

BURIM D., (2021), Naukova diialnist D. Doroshenka v UVAN u SSHa ta inshykh emihratsiinykh instytuttsiakh [in:] Akademichna tradytsiia ukrainskoho zarubizhzhia: istoriia i suchasnist. Liber amicorum na poshanu prezidenta UVAN u SSHa prof. Alberta Kipy / vidp. red.: I. Hyrych i L. Rudnytskyi. Niu-York; Kyiv: UVAN u SSHa; VD “Prostir”, s. 85–136. [In Ukrainian].

BURIM D., (2024), Dzherela do istorii vshanuvannia pamiaty profesora Mykhaila Hrushevskoho v Nimechchyni v 1934–1935 rokakh [in:] “Arkhivy Ukrainy. Naukovo-praktychnyi zhurnal”, № 4 (341), zhovten–hruden, s. 209–240. [In Ukrainian].

BURIM D., HYRYCH I., (2021), Lysty Dmytra Doroshenka do Volodymyra Doroshenka pisliavoiennoho chasu z Arkhivu UVAN u SSHa [in:] “Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka”, t. 274 (CCLXXIV): Pratsi Istorychno-filosofskoi sekcii, Lviv, s. 652–670. [In Ukrainian].

Dmytro Doroshenko pro Mykhaila Hrushevskoho (Nevidomyi lyst D. Doroshenka. Pidhotovka do druku, peredmov a i pryimky Hryhoriia Kurasa) [in:] “Siverianskyi litopys”, 2002, № 4, s. 52–54. [In Ukrainian].

DOROSCHENKO D., (1928), Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin (Die wissenschaftliche Tätigkeit des Institutes in den akademischen Jahren 1926/27–1927/28), [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”, Heft 2, S. 63–68. [In German].

DOROSCHENKO D., (1927), Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin [in:] “Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin”, Heft 1, S. 37–48. [In German].

DOROSHENKO DMYTRO, (1932), *Z lystiv do redaktsii*. Praha, 3. serpnia 1932 r. [in:] “Dilo”, ch. 174, vivtorok 9 serpnia. [In Ukrainian].

FEDORUK Ya. O., (2007), *Knyhozbirni ta arkhivy Dmytra Doroshenka: slidamy odnogo inskryptu Viacheslava Lypynskoho* [in:] “Ukrainskyi arkhieohrafichniy shchorichnyi. Nova serii”, Kyiv, vyp. 12, s. 271–298. [In Ukrainian].

GOLCZEWSKI FRANK, (2010), *Deutsche und Ukrainer. 1914–1939*, Paderborn; München; Wien; Zürich, 1085 S. [In German].

ISAIV P., (1968), *Lysty D. Doroshenka do V. Lypynskoho z chasu vid 6/VII do 7/IX – 1918 roku* [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York – Toronto – Paryzh, № 1–4, s. 146–150. [In Ukrainian].

KUMKE CARSTEN, (1995), *Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft* [in:] “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, Bd. 43, Heft 2, S. 218–253. [In German].

KURAS HRYHORII, (2006), *Lysty Oleksandra Ohloblyna do Natalii Doroshenko* [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Kyiv; Lviv; Ostroh; Toronto; Paryzh, t. XLIII. 1–3 (169–171), s. 197–210. [In Ukrainian].

LYPYNSKYI V., (2003), *Lystuvannia / Redaktory: Ya. Pelenskyi, R. Zalutskyi, Kh. Pelenska ta in. t. 1, K.: Smoloskyp*, 960 s. [In Ukrainian].

LYPYNSKYI VIACHESLAV, (1973), *Arkhiv. Tom 6. Lysty Dmytra Doroshenka do Viacheslava Lypynskoho / Redaktor I. Korovytskyi. Filadelfiia*, 452 s. [In Ukrainian].

LYPYNSKYI VIACHESLAV, (1996), *Z epistoliarnoi spadshchyny. Lysty do D. Doroshenka, I. Krevetskoho, R. Metyka, O. Nazaruka, S. Shelukhyna. K.*, 200 s. [In Ukrainian].

LYPYNSKYI VIACHESLAV. *Arkhiv. Tom 6. Lysty Dmytra Doroshenka do Viacheslava Lypynskoho / Redaktor I. Korovytskyi, Filadelfiia*, 1973, 452 s. [In Ukrainian].

LYPYNSKYI VIACHESLAV. *Z epistoliarnoi spadshchyny. Lysty do D. Doroshenka, I. Krevetskoho, R. Metyka, O. Nazaruka, S. Shelukhyna, K.*, 1996, 200 s. [In Ukrainian].

Lysty Dmytra Doroshenka do Dmytra Yavornytskoho [in:] “Arkhiyvy Ukrainy”, K., 1991, № 4, s. 45–50. [In Ukrainian].

MIRCHUK I., (1949), *Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini* [in:] *Sohochasne y mynule, Miunkhen*, ch. 1–2, s. 88. [In Ukrainian].

NARIZHNYI S., (1942), *Ukrainska emihratsiia: kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii mizh dvoma svitovymy viinamy*, ch. 1. Praha, 372 s. + svitlyny. [In Ukrainian].

OHLOBLYN O., (1965–1966), *Z lystiv Dmytra Doroshenka do Oleksandra Ohloblyna* [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Toronto; Paryzh, № 3–4, s. 84–88; № 1–2, s. 102–106. [In Ukrainian].

PRYIMAK TOMAS, ZAVOROTNA NADIIA, (2006), *Lystuvannia Dmytra Doroshenka z Doris Yandoiu* [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Kyiv; Lviv; Ostroh; Toronto; Paryzh, t. XLIII. 1–3 (169–171), s. 211–227. [In Ukrainian].

PYRIH R. Ya., BURIM D. V., (1996), *Z epistoliarnoi spadshchyny Dmytra Doroshenka: lysty Dmytra Doroshenka do Yevhena Vyrovoho* [in:] “Studii z arkhivnoi spravy ta dokumentoznavstva”, K., t. 1, s. 141–152. [In Ukrainian].

Shcho diietsia v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini (Lyst do redaktsii O. Skoropysa-Yoltukhovskoho) [in:] “Dilo”, 1932, 23 lypnia. [In Ukrainian].

Shcho diietsia v Ukrainському naukovomu instytuti v Berlini (Lyst do redaktsii profesora M. Fasmera. Berlin, 28 lypnia 1932 roku), [in:] “Dilo”, 1932, 4 serpnia. [In Ukrainian].

SOLOVIOVA V. V., (2003), *Ukrainskyi posol u Nimechchyni baron fon Shteinhel ta yoho lysty do D. Doroshenka* [in:] “Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Seriia «Istoriia, ekonomika, filosofiiia»”, K., vyp. 7–8, s. 108–119. [In Ukrainian].

VOIGT GERD, (1969), *Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945* [in:] *Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus*, Jena, S. 118–156. [In German].

VYNAR LIUBOMYR, (1995), *Nataliia Polonska-Vasylenko: Arkhivni materialy* [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Kyiv; Lviv; Toronto; Miunkhen, № 1–4 (124–127), s. 315–319. [In Ukrainian].

VYNAR LIUBOMYR, (1999), “Zapovit” Natalii Doroshenko. *Pro spadshchynu Dmytra Doroshenka* [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Kyiv; Lviv; Toronto; Paryzh, № 2–4 (141–143), s. 267–269. [In Ukrainian].

VYNAR LIUBOMYR, (2006–2007), *Dva lysty Mykhaila Hrushevskoho do Dmytra Doroshenka z 1923 roku* [in:] “Ukrainskyi istoryk”,

Niu-York; Kyiv; Lviv; Ostroh; Toronto; Paryzh, t. XLIII–XLIV, 4 (172)/1–2 (173–174), s. 108–112. [In Ukrainian].

VYNAR LIUBOMYR, PANKOVA SVITLANA, (2002), Lysty Dmytra Doroshenka do Mykhaila Hrushevskoho [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Kyiv; Lviv; Toronto; Paryzh, №1–4 (152–155), s. 506–517. [In Ukrainian].

Yuvileine vydannia. (1965–1995) (Vstup i publikatsiia lystiv: 1. Lyst N. D. Polonskoi-Vasylenko do prof. D. I. Doroshenka ta yoho druzhyny. Serpen 1945 r.; 2. Lyst prof. Dmytra Doroshenka do Natalii ta Oleksandra Morhuniv. 17. VIII. 1945; 3. Lyst M. M. Lutskohu do O. i N. Morhuniv. Hannover, 28, Kh.; 4. Z lysta Natalii Polonskoi-Vasylenko do Liubomyra Vynara. 6. I. 1971). [In Ukrainian].

Z epistoliarnoi spadshchyny D. I. Doroshenka. Lysty D. I. Doroshenka do M. M. Hrinchenko 1923–1926 rr. [in:] Doroshenko D. I., Ohliad ukrainskoi istoriohrafii. Derzhavna shkola: Istoriiia. Politolohiia. Pravo, K., 1996, s. 223–255. [In Ukrainian].

Z lystiv D. I. Doroshenka do O. P. Ohloblyna [in:] “Ukrainskyi istoryk”, Niu-York; Toronto; Paryzh, 1965, № 3–4, s. 84–88; 1966, № 1–2, s. 102–106. [In Ukrainian].

Z lystiv do redaktsii (Lyst profesora D. Doroshenka. Praha, 3 serpnia 1932 roku), [in:] “Dilo”, 1932, 9 serpnia. [In Ukrainian].

Z lystiv do redaktsii (Lyst profesora D. Doroshenka. Praha. 3 serpnia 1932 roku) [in:] “Dilo”, 1932, 9 serpnia. [In Ukrainian].

Z lystiv do redaktsii. Lyst Dmytra Doroshenka (3 serpnia 1932 r., Praha) [in:] “Dilo”, Lviv, 1932, 9 serpnia. ch. 174. [In Ukrainian].

Z lystiv do redaktsii. Shche pro Ukrainskyi naukovyi instytut v Berlini. (Lyst d-ra V. Zalozetskoho. 21 serpnia 1932 roku) [in:] “Dilo”, 1932, 27 serpnia. [In Ukrainian].

Z lystiv do redaktsii. Zaiava profesora d-ra M. Fasmera (Berlin, 4 lypnia 1932 roku) [in:] “Novyi chas” (Lviv), 1932, 13 lypnia. [In Ukrainian].

Archive sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy, f. 3695 Serhii Shelukhyn; f. 3876 Leonid Biletskyi; f. 3956 Dmytro Antonovych; f. 4432 Symon Narizhnyi ta in.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Lvovi, f. 309. Naukove Tovarystvo imeni Tarasa Shevchenka u Lvovi, op. 1, spr. 394, ark. 8–12. Avtohaf. Oryhinal; op. 1, spr. 89, frk. 6–11. Mashynopys.

TsDAVO Ukrainy, f. 3876 L. Biletskyi, op. 1, spr. 47, ark. 80.

TsDAVO Ukrainy, f. 4158, op. 1, spr. 13, ark. 99; 103; 106; 108; 109; 127; 137; 143; 200.

TsDAVO Ukrainy, f. 4158, op. 1, spr. 13, ark. 128; 130; 131–131 zv.; 144–145.

TsDAVO Ukrainy, f. 4158, op. 1, spr. 13 ark. 96; 97; 99; 100–101; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 127; 128; 129; 130; 131–131 zv.; 132; 133; 134; 136; 137; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 156; 157; 200; 201.

TsDAVO Ukrainy, f. 4158, op 1, spr 13, ark. 272–273. Mashynopys. Oryhinal. Nimetska mova.

TsDAVO Ukrainy, f. 4465: Kolektsiia okremykh dokumentalnykh materialiv ukrainskykh emihrantskykh ustanov, orhanizatsii ta osib op. 1, spr. 777 ark. 66.

TsDAVO Ukrainy, f. 3956. D. Antonovych, op. 2, spr. 44, ark. 218.

TsDIA Ukrainy u m. Lvovi, f. 309: Naukove tovarystvo imeni Shevchenka u Lvovi, op. 1, spr. 89, ark. 1–13; spr. 394, ark. 8–12; f. 348: Tovarystvo “Prosvita” u misti Lvovi, op. 1, spr. 641, ark. 1–4.

Формування кадрового складу Українського Наукового Інституту в Берліні на етапі створення та в перший період діяльності установи: за матеріалами листування Дмитра Дорошенка

В публікації розглянуто формування кадрового складу Українського наукового інституту в Берліні на етапі створення установи у 1924–1926 роках, а також у перший період існування інституту, у 1926–1931 роках. До складу Українського наукового інституту в Берліні належали як дійсні, так і надзвичайні члени. До співпраці директору інституту професору Дмитру Дорошенкові вдалося залучити провідних українських учених, таких як: Іван Мірчук, Володимир Залозецький, Вячеслав Липинський, Зенон Кузеля, Дмитро Антонович,

Дмитро Чижевський, Михайло фон Таубе, Арсеній Старков, Володимир Тимошенко, Леоніда Білецького, Вадима Щербаківського, Харитона Лебідя-Юрчика, Богдана Лепкого, Івана Крип'якевича, Степана Дністрянського, Володимира Старосольського та ін.

Процес формування кадрового складу Українського наукового інституту в Берліні, знайшов відображення у листуванні Дмитра Дорошенка. Епістолярні джерела зберігаються у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву України в місті Львові, а також у зарубіжних архівах. Частина епістолярної спадщини Дмитра Дорошенка була опублікована.

Ключові слова: українська еміграція в Німеччині, Український науковий інститут в Берліні, Павло Скоропадський, Олександр Скоропис-Йолтуховський, Дмитро Дорошенко, Іван Мірчук, Володимир Залозецький, Вячеслав Липинський, Зенон Кузеля, Дмитро Антонович, Дмитро Чижевський, Михайло фон Таубе, Арсеній Старков, Володимир Тимошенко, Леонід Білецький, Вадим Щербаківський, Харитон Лебідь-Юрчик, Богдан Лепкий, Іван Крип'якевич, Степан Дністрянський, Володимир Старосольський, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний історичний архів України в місті Львові, епістолярна спадщина.

Дмитро Бурім, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Dmytro Burim, PhD in History, Senior Research Fellow, academic secretary at M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-2148-2881

E-mail: dmytro_burim@ukr.net

Received: October, 10, 2025

Advance Access Published: December 2025